

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

**PROTOCOL DE INVENTARIERE A SPECIILOR DE VERTEBRATE INVAZIVE ȘI
POTENȚIAL INVAZIVE CU 2 VARIANTE DE LUCRU (PENTRU ZONELE
FIERBINȚI ȘI CĂI DE INTRODUCERE PRIORITARE ȘI PENTRU ZONELE DE
CARTARE CU EFORT REDUS DE COLECTARE A DATELOR)**

*Activitatea A.1.2. Inventarierea - cartarea speciilor invazive de vertebrate terestre și
elaborarea listei naționale a speciilor de vertebrate terestre invazive*

Subactivitatea 1.2.3. Realizarea unui protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor
de vertebrate terestre invazive și potențial invazive din România, inclusiv a celor aflate pe
lista speciilor de interes pentru Uniune

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Contractant: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

Echipa de experți:

- Cogălniceanu Dan - Expert coordonator
- Stănescu Florina - Expert specii invazive
- Băncila Raluca - Expert specii invazive
- Chișamera Gabriel - Expert mamifere
- Cobzaru Ioana - Expert ornitolog
- Tudor Marian - Expert specii invazive
- Drăgan Ovidiu - Expert ihtiofaună
- Samoila Ciprian - Expert GIS
- Telea Elena Alexandra - Expert herpetofaună
- Ureche Dorel - Expert ihtiofaună

Notă:

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format:

Cogălniceanu D., Stănescu F., Băncila, R., Chișamera, G., Cobzaru I., Tudor, M., Drăgan O., Samoila, C., Telea E.A., Ureche D. (2020). *Protocol de inventariere a speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive cu 2 variante de lucru (pentru zonele fierbinți și căi de introducere prioritare și pentru zonele de cartare cu efort redus de colectare a datelor)*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

CUPRINS

INTRODUCERE	5
PROTOCOL DE INVENTARIERE A SPECIILOR DE VERTEBRATE INVAZIVE ȘI POTENȚIAL INVAZIVE CU DOUĂ VARIANTE DE LUCRU (PENTRU ZONELE FIERBINȚI ȘI CĂI DE INTRODUCERE PRIORITARE ȘI PENTRU ZONELE DE CARTARE CU EFORT REDUS DE COLECTARE A DATELOR)	7
VARIANTA I.	7
INVENTARIEREA ȘI CARTAREA INTENSIVĂ A ZONELOR FIERBINȚI ȘI A CĂILOR DE INTRODUCERE PRIORITARE A SPECIILOR ALOGENE DE VERTEBRATE TERESTRE	7
I.1. Obiectivul de inventariere și cartare	7
I.2. Motivație/ Justificare	7
I.3. Perioada/ perioadele optime de inventariere	8
I.3.1. Pești	8
I.3.2. Amfibieni și reptile	8
I.3.3. Păsări	9
I.3.4. Mamifere	9
I.4. Perioadele de inventariere în cadrul proiectului	11
I.5. Date generale privind inventarierea și cartarea intensivă	13
I.6. Metodologii de eșantionare și colectare a datelor specifice pentru fiecare grup taxonomic	15
I.6.1. Pești	16
I.6.2. Amfibieni și reptile	21
1.6.2.1. Metoda transectelor vizuale (aplicabil pentru toate categoriile de specii vizate, în funcție de habitatele parcurse)	23
1.6.2.2. Metoda transectelor auditive (broasca taur, <i>Lithobates catesbeianus</i>)	24
1.6.2.3. Metoda căutării active (aplicabil pentru toate speciile vizate)	26
I.6.3. Păsări	27
I.6.4. Mamifere	32
I.7. Rezultate scontate, modalități de analiză și arhivare a datelor, prezentarea rezultatelor	35
I.8. Observații incidentale	36
I.9. Proceduri de verificare a calității datelor	38
I.10. Echipamente și materiale necesare	42
I.11. Fișa de teren unitară pentru inventarierea cu efort intensiv a speciilor de vertebrate alogene	44

Uniunea Europeană

VARIANTA II.	46
INVENTARIEREA ȘI CARTAREA LA NIVEL NAȚIONAL A SPECIILOR ALOGENE DE VERTEBRATE TERESTRE CU EFORT REDUS DE COLECTARE A DATELOR	46
II.1. Motivație/ Justificare	46
II.2. Perioada/ perioadele optime de inventariere	46
II.2.1. Pești	46
II.2.2. Amfibieni și reptile	46
II.2.3. Păsări	46
II.2.4. Mamifere	47
II.3. Perioada/ perioadele de inventariere în cadrul proiectului	47
II.3.1. Pești	47
II.3.2. Amfibieni și reptile	47
II.3.3. Păsări	47
II.3.4. Mamifere	48
II.4. Date generale privind inventarierea și cartarea cu efort redus	48
I.5. Metodologia de eșantionare și de colectare a datelor	49
II.5.1. Metodologia de eșantionare și de colectare a datelor pentru specialiști	49
II.5.1.1. Pești	53
II.5.1.2. Amfibieni și reptile	53
II.5.1.3. Păsări	53
II.5.1.4. Mamifere	54
II.5.2. Protocol simplificat de inventariere și cartare a vertebratelor alogene terestre (pentru nespecialisti)	54
II.6. Rezultate așteptate, modalități de prelucrare și exprimare a rezultatelor, arhivarea datelor	55
II.7. Proceduri de verificare a calității datelor	56
II.8. Echipamente și materiale necesare	56
II.9. Fișa de teren unitara pentru inventarierea cu efort redus a vertebratelor alogene	59
BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ	61

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

INTRODUCERE

Raportul de față prezintă rezultatele subactivității 1.2.3. *Realizarea unui protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor de vertebrate terestre invazive și potențial invazive din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniunea Europeană*, realizată în cadrul **activității 1.2. Inventarierea – cartarea speciilor invazive de vertebrate terestre și elaborarea listei naționale a speciilor de vertebrate terestre invazive**, pentru îndeplinirea Obiectivului specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofaună) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive din cadrul proiectului **POIM120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive**.

La baza Regulamentului UE 1143/2014 se află o lista a speciilor alogene invazive care privesc Uniunea (lista Uniunii). Regulamentul prevede trei tipuri de măsuri distincte care trebuie luate în întreaga UE în ceea ce privesc speciile alogene invazive incluse pe lista Uniunii: prevenirea (măsuri care vizează prevenirea introducerii intenționate sau neintenționate a IAS); detectarea timpurie și eradicarea rapidă (statele membre trebuie să pună în aplicare un sistem de supraveghere pentru a detecta prezența IAS, să ia măsuri de eradicare rapidă pentru a împiedica stabilirea IAS; și gestionare (o acțiune de management pentru a preveni răspândirea IAS și pentru a reduce la minimum daunele cauzate de IAS).

Motivul pentru care subactivitatea este necesară: conform Art 24(1) din Reglementarea 1143/2014 a Uniunii Europene, până la 1 iunie 2019 și, ulterior, la fiecare șase ani, statele membre actualizează și transmit Comisiei: (b) distribuția speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune sau de interes regional în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), prezente pe teritoriul lor, inclusiv informații privind modelele de migrare și reproducere. Pentru a obține datele de distribuție, inclusiv informațiile privind modelele de migrare și reproducere, este necesară elaborarea unor protocoale de lucru standardizate.

Protocolul de inventariere și cartare are scopul de a asigura colectarea în mod uniform a datelor de către experți și autoritățile de mediu, astfel încât acestea să poată fi utilizate în mod eficient în procesul de luare a deciziilor. Astfel, se urmărește ca protocolul elaborat să poată fi utilizat atât de echipa proiectului implicată în activitatea de inventariere și cartare, cât și de către autoritățile de mediu sau alte instituții / persoane interesate de inventarierea și cartarea speciilor de vertebrate terestre invazive. Protocolul va fi utilizat și după încheierea proiectului pentru activități curente de inventariere, conform obligațiilor generate de Regulamentul 1143/2014. Pentru a putea fi utilizat în diferite situații, în afară de metodele generale sunt prezentate și metode de inventariere și cartare specifice pentru diferite categorii de vertebrate

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

terestre. La finalul raportului există o listă de publicații de specialitate ce pot ajuta în adaptarea și eventual modificarea protocolului în viitor funcție de necesități.

Protocolul descrie modalitatea de cartare și inventariere și cuprinde:

I. Varianta de lucru pentru zone fierbinți și căi de introducere prioritare (inventariere și cartare de intensitate mare) pentru:

- inventarierea și cartarea speciilor invazive de pești;
- inventarierea și cartarea speciilor invazive de amfibieni și reptile;
- inventarierea și cartarea speciilor invazive de păsări;
- inventarierea și cartarea speciilor invazive de mamifere;

II. Varianta de lucru pentru zone care necesită inventariere și cartare cu efort redus de prelevare pentru:

- inventarierea și cartarea speciilor invazive de pești;
- inventarierea și cartarea speciilor invazive de amfibieni și reptile;
- inventarierea și cartarea speciilor invazive de păsări;
- inventarierea și cartarea speciilor invazive de mamifere.

Astfel, sunt disponibile 8 metodologii standardizate de inventariere și cartare care răspund obligațiilor României derivate din Regulamentul 1143/2014.

Pentru elaborarea protocolului au fost realizate următoarele activități:

- Studierea metodelor utilizate de către alte state membre ale UE sau din lume pentru inventarierea și cartarea speciilor de vertebrate terestre alogene invazive și potențial invazive (lista lucrărilor consultate este prezentată la sfârșit);
- Elaborarea protoalelor preliminare care includ cele mai potrivite metode de inventariere pentru situația din România, specifice pentru categorii de vertebrate terestre alogene;
- Elaborarea unui protocol simplu, unitar, care să permită inventarierea și cartarea unui număr cât mai mare de specii de vertebrate terestre alogene.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

PROTOCOL DE INVENTARIERE A SPECIILOR DE VERTEBRATE INVAZIVE ȘI POTENȚIAL INVAZIVE CU DOUĂ VARIANTE DE LUCRU (PENTRU ZONELE FIERBINȚI ȘI CĂI DE INTRODUCERE PRIORITARE ȘI PENTRU ZONELE DE CARTARE CU EFORT REDUS DE COLECTARE A DATELOR)

VARIANTA I. INVENTARIEREA ȘI CARTAREA INTENSIVĂ A ZONELOR FIERBINȚI ȘI A CĂILOR DE INTRODUCERE PRIORITARE A SPECIILOR ALOGENE DE VERTEBRATE TERESTRE

I.1. Obiectivul de inventariere și cartare

În prezent în Europa se estimează ca sunt peste 14.000 de specii alogene din care aproximativ 10% sunt invazive (Deriu et al. 2017). Monitorizarea continuă a speciilor alogene invazive și potențial invazive este necesară în vederea prevenirii și gestionării riscurilor întrucât permite (1) identificarea rapidă și eradicarea acestora, precum și (2) cartarea distribuției acestora în vederea controlului, limitării răspândirii sau eradicării. Conform Art. 24(1) din Regulamentul 1143/2014 al Uniunii Europene (UE), la fiecare șase ani, statele membre actualizează și transmit Comisiei: (b) distribuția speciilor alogene invazive de îngrijorare pentru UE sau de îngrijorare la nivel regional în conformitate cu articolul 11, alineatul (2), prezente pe teritoriul acestora, inclusiv informații privind modelele de migrare și reproducere.

I.2. Motivație/ Justificare

Conform Art. 13(1) din Reglementarea 1143/2014 a UE statele membre efectuează o analiză cuprinzătoare a căilor de introducere și răspândire neintenționate a speciilor alogene invazive de îngrijorare pentru Uniune, cel puțin pe teritoriul lor, precum și în apele lor marine, astfel cum sunt definite la articolul 3, punctul 1 din Directiva 2008/56/CE, și identifică acele căi de introducere care necesită acțiuni prioritare („căi de introducere prioritare”) din cauza volumului speciilor sau a daunelor potențiale provocate de speciile care sunt introduse în UE pe acele căi.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

I.3. Perioada/ perioadele optime de inventariere

În cadrul unui program de inventariere și monitorizare trebuie ținut cont de ciclul de viață și cerințele de mediu specifice fiecărei specii. Unele specii pot fi inventariate tot timpul anului, altele doar în anumite intervale de timp. De exemplu, în timp ce vertebratele terestre poichiloterme (amfibienii și reptilele) hibernează iarna, vertebratele homeoterme (păsări și mamifere) pot fi active și sunt chiar mai ușor de inventariat în anumite condiții iarna (de exemplu, pe baza urmelor lăsate în zăpadă). De aceea, în continuare vom prezenta perioadele optime de inventariere și cartare a vertebratelor terestre alogene. Ele pot fi adesea observate și în afara acestor perioade, dar detectabilitatea lor este mai scăzută, iar efortul de inventariere necesar mai ridicat. Comparând perioadele optime pentru diferitele grupe se observă că este dificil ca într-o singură ieșire în teren să poată fi acoperite toate grupele, fiind necesare vizite repetate, la momente de timp diferite.

I.3.1. Pești

În general, perioada optimă pentru inventarierea speciilor de pești, atât autohtone cât și alogene, este în lunile iulie-octombrie. Aceasta este plasată în afara perioadei de prohibiție, care se derulează în intervalul aprilie-iunie pentru cele mai multe specii de pești și în perioada octombrie-martie pentru speciile de salmonide.

Pentru speciile autohtone de pești și alte viețuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011), colectarea/prelevarea este interzisă tot timpul anului.

Astfel, pentru inventarierea speciilor alogene de pești, perioadele optime sunt în cursul verii-toamnei (iulie-octombrie) pentru a minimiza perturbarea reproducerii speciilor native de pești. Totuși, perioada optimă poate varia în funcție de locație, altitudine, variația anuală a condițiilor meteorologice etc.

I.3.2. Amfibieni și reptile

În general, perioada optimă de inventariere, atât pentru speciile alogene de amfibieni, cât și pentru speciile alogene de reptile este în lunile aprilie-iunie, când de regulă se înregistrează un maxim de activitate ce coincide cu ieșirea din hibernare și reproducerea și toamna, perioada septembrie-octombrie. Exemplare active pot fi observate și în perioada estivală (iunie-august), cât și în luna noiembrie, dar aceste perioade sunt nerecomandate.

Perioadele optime pentru inventariere propuse au la bază informații cu privire la activitatea speciilor alogene deja prezente în România, cât și a celor cu potențial ridicat de a ajunge pe teritoriul țării în anii următori (de ex. *Lithobates catesbeianus*). Intervalele de timp propuse sunt orientative, variind funcție de condițiile climatice (Tabel 1). Astfel, amfibienii își

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

încep activitatea primăvara când temperaturile minime din timpul nopții sunt peste 5°C. În cazul reptilelor, acestea devin active atunci când temperaturile nu scad sub 10°C, chiar 8°C în cazul Geckonidelor. Temperatura maximă la care acestea își desfășoară activitatea depinde și de parametrii habitatelor în care speciile alogene se regăsesc și de posibilitățile de termoreglare. Totuși recomandăm ca inventarierea să fie considerată suboptimală când temperaturile la umbră depășesc 32°C (Vitt și Caldwell, 2013, Pough și Gans, 1982).

I.3.3. Păsări

Perioada optimă de inventariere depinde de grupul de păsări țintă. Astfel, pentru speciile caracteristice zonelor agricole (de ex., *Phasianus colchicus*) se recomandă intervalul de timp aprilie-iunie, atunci când acestea sunt în perioada de reproducere și de creștere a puilor. Primăvara are loc fenomenul de curtare, stabilire a teritoriilor și formare a perechilor, astfel încât acestea sunt atât vizibile cât și ușor de reperat sonor. Ulterior se pot observa perechi însoțite de pui. Aceste specii pot fi observate în tot cursul anului, ca perioadă suboptimă propunem lunile martie, iulie-octombrie.

Păsările de apă formează aglomerări în perioada hibernală, astfel că un moment optim pentru inventarierea acestora cuprinde lunile noiembrie-martie, pentru găște fiind recomandată toată perioada iar pentru rațe lunile decembrie-ianuarie. Un alt moment optim, ținând cont de faptul că principala cale de introducere a speciilor alogene de păsări o reprezintă scăparea din colecții/grădini zoologice unde acestea sunt ținute în captivitate sau în stare de semicaptivitate, este perioada aprilie-iulie pentru a surprinde eventualele evenimente de reproducere.

Păsările alogene sinantropice (de ex., *Psittacula krameri*) pot fi inventariate în tot cursul anului, însă ca perioadă optimă se recomandă lunile de iarnă, ianuarie-februarie, pentru a constata supraviețuirea acestora în condiții de temperaturi scăzute, și perioada de reproducere și creștere a puilor, martie-iunie, pentru a evalua succesul reproductiv.

I.3.4. Mamifere

Perioadele optime de inventariere depind de grupurile taxonomice din care fac parte speciile alogene de mamifere, cât și de tipul de date colectate, de ex. date de prezență absență sau de abundență. Spre exemplu, estimarea efectivelor speciei *Dama dama* este recomandat să se realizeze la sfârșitul iernii sau la începutul primăverii, atunci când femelele și puii se strâng în turme (Feldhamer și colab. 1988). Pentru specia *Ondatra zibethicus* se practică capturarea în perioada iulie - noiembrie în funcție de nivelul apei și temperaturile minime din aria de studiu (Ahlers și colab. 2010). Pentru specia *Myocastor coypus*, se recomandă să se realizeze observații pe transecte aleatorii de-a lungul malurilor râului, din octombrie până în martie, în restul anului vegetația fiind crescută și vizibilitatea redusă (Gruychev, 2017). Perioada optimă de inventariere pentru *Oryctolagus cuniculus* este în lunile iulie și august, deoarece culturile sunt recoltate și permit observații mai ușoare în teren. În plus, este sfârșitul sezonului de reproducere iar sezonul de vânatoare încă nu a început, ceea ce face ca numărul de indivizi să

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

fie maxim. Nu se recomandă inventarierea în zilele cu condiții meteo instabile (zile ploioase, vânturi puternice etc.) și în perioadele de sfârșit de luna plină (Fletcher et al., 1999). Sondajele de semne ca o modalitate de estimare a abundenței relative a speciei *Neovison vison* se recomandă să se efectueze din ianuarie până în octombrie și să fie distanțate de cel puțin 20 de zile. Se recomandă de asemenea ca sondajele să fie efectuate după cel puțin 3 zile de la o ploaie puternică, astfel specia are suficient timp pentru a lăsa noi urme de-a lungul malurilor râului (Bonesi și Macdonald, 2004). În tabelul 1 sunt prezentate sintetic perioadele optime și suboptimale pe grupuri taxonomice.

Tabelul 1. Perioade de inventariere pentru diferitele categorii taxonomice de vertebrate terestre alogene. Lunile marcate cu verde indică perioadele optime, iar cele cu gri perioadele suboptimale.

Categoriile taxonomice	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Pești												
Amfibieni												
Reptile acvatice												
Reptile terestre												
Păsări din zone agricole												
Păsări de apă												
Păsări sinantropice												
Cetartiodactyla												
Rodentia acvatic												
Rodentia terestru												
Lagomorpha												
Carnivora												

I.4. Perioadele de inventariere în cadrul proiectului

Ținând cont de intervalul de timp în care se desfășoară prezentul proiect, au fost stabilite următoarele perioade optime de inventariere a speciilor de vertebrate terestre alogene (tabelul 2).

Tabelul 2. Perioade de inventariere pentru speciile alogene de vertebrate, propuse în cadrul proiectului.

Grup taxonomic	An	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Pești	2020							■	■	■	■		
	2021							■	■	■	■		
	2022												
Amfibieni	2020								■	■	■		
	2021				■	■	■		■	■	■		
	2022				■	■	■						
Reptile acvatice	2020								■	■	■		
	2021				■	■	■		■	■	■		
	2022				■	■	■						
Reptile terestre	2020								■	■	■		
	2021				■	■	■		■	■	■		
	2022				■	■	■						
Păsări din zone agricole	2020								■	■	■		
	2021				■	■	■		■	■	■		
	2022				■	■	■						
Păsări de apă	2020											■	■
	2021	■	■	■	■	■	■	■				■	■

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

I.5. Date generale privind inventarierea și cartarea intensivă

Speciile alogene pot fi introduse deliberat sau accidental. Una din căile prioritare de introducere a speciilor alogene de amfibieni și reptile este prin comerțul cu animale de companie și eliberarea ulterioară a acestor specii în habitate semi-naturale sau naturale din interiorul și/sau proximitatea așezărilor umane, în special a celor urbane. Exemple de astfel de habitate: parcuri, zone umede (canale de apă, râuri, lacuri), spații verzi generale, zone semi-naturale cu vegetație, terenuri abandonate. Cu toate acestea, din necunoaștință de cauză și lipsă de informare cu privire la speciile native și potențialul pericol adus de prezența speciilor alogene, astfel de eliberări pot avea loc și în zone naturale, adesea în arii protejate care sunt destinații turistice de interes.

Animalele pot fi transportate și accidental, în principal prin transportul de plante, cherestea, produse agricole sau materiale de construcție, dar efective suficiente pentru stabilirea unor populații viabile sunt foarte rare. Zonele vizate sunt porturi, aeroporturi, vămi, spații de depozitare - toate situate în interiorul sau în vecinătatea așezărilor umane. În majoritatea acestor zone accesul este restricționat, de aceea este necesară informarea autorităților în vederea obținerii de avize și aprobări anterior vizitei în teren.

În cazul peștilor se vor lua în considerare zonele unde este cel mai probabil ca speciile să scape din captivitate sau să se afle în expansiune, zonele cu abundență semnificativă sau impact ecologic. Se va lua în considerare tendința expansiunii acestor specii către zone în care nu au fost semnalate anterior. Zonele „fierbinți” se eșalonează așadar pe direcțiile/coridoarele de pătrundere a speciilor de pești: pe râuri sau canale, acolo unde există condiții pentru propagarea speciilor invazive, în zone în care se știe că se fac populări cu pești și pot fi transportate accidental speciile invazive (cu precădere acolo unde pot scăpa în bazine hidrografice, deci cu acces la coridoare de dispersie), în zone unde există un impact așteptat asupra unor specii indigene în urma expansiunii speciilor invazive și în alte circumstanțe, după necesități. De exemplu, în cazul lui *Percottus glenii* în zonele de luncă a Dunării și râurilor mari, în bălți/canale, unde poate avea un impact masiv asupra amfibienilor. Recent, exemplare de *Pseudorasbora parva* au fost identificate pe valea Vâlsanului, într-o baltă și este de urmărit dispersia și eventualul impact ecologic într-o zonă de mare endemicitate. Se recomandă a fi inventariate zonele cu ferme piscicole cu potențial de dispersie a peștilor către râuri, locurile unde se știe că se transportă momeală vie de către pescari, sau că se eliberează pești de către amatori etc. Este importantă o colaborare cu publicul (în ideea de „citizen science”, voluntariat etc.), mai cu seamă cu segmentul reprezentat de pescarii amatori/sportivi sau profesioniști, de proprietarii/gestionarii fermelor piscicole sau bălților de pescuit, dar cu verificarea riguroasă de către specialiști a informației provenită de la segmentele de public. Informarea corectă a acestor segmente este esențială pentru a putea stabili o metodologie de prevenire/control pe termen lung a speciilor invazive de pești.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

În cazul speciilor de păsări alogene, calea principală de introducere o reprezintă eliberarea accidentală sau intenționată din colecții private, colecții de păsări ornamentale aparținând unor instituții, din parcuri sau grădini zoologice. Speciile de rațe și găște spre exemplu, rămân în apropierea zonelor sursă inițiale o bună perioadă de timp, mai ales în bazinele acvatice din orașe, lacuri sau râuri, sau urmează cursurile acestora. De asemenea, parcurile din zonele urbane sunt locurile unde se eliberează cel mai adesea exemplare din specii de păsări exotice, ca de exemplu papagali ce pot supraviețui și ulterior forma mici populații ce supraviețuiesc peste iarnă cu aportul de hrană oferit păsărilor native.

Calea prioritară de introducere a mamiferelor alogene a fost eliberarea intenționată în mediul natural, așa numita „îmbunătățire a fondului cinegetic”, conceptul greșit de a „îmbunătăți” numărul speciilor dintr-o zonă prin eliberarea intenționată a unor specii alogene. O alta activitate antropică ce a contribuit semnificativ la introducerea de specii de mamifere alogene este creșterea pentru blană. Speciile alogene introduse accidental, prin eliberarea sau scăparea animalelor de companie sau din grădini zoologice și cele introduse datorită comerțului cu animale au o contribuție redusă la numărul totalul de introduceri.

În România se recomandă inventarierea intensivă și monitorizarea speciilor alogene de mamifere în zone agricole și zone urbane, în special pe lângă crescătorii de animale și spații de depozitare, dar și în zone naturale, cum sunt zonele umede (râuri, canale de apă) și păduri, și seminaturale cu vegetație. Se recomandă utilizarea mai multor metode complementare, date fiind categoriile de mamifere (mici, medii, mari și respectiv terestre sau acvatice), de ex. se pot realiza atât observațiile directe, capturări și înregistrări video, dar și detectarea mamiferelor alogene pe baza urmelor, excrementelor, resturilor de blană și a altor semne.

Este, de asemenea, importantă estimarea impactului speciei alogene din trei perspective: ecologic, economic și/sau asupra sănătății, oferind detalii pe cât posibil, precum și o măsură a gradului de încredere (ridicat, mediu sau scăzut), în special în cazul informațiilor primite de la localnici.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

I.6. Metodologiile de eșantionare și colectare a datelor specifice pentru fiecare grup taxonomic

Prezentăm în cele ce urmează metodologiile specifice fiecărui grup taxonomic de vertebrate alogene vizat, cu mențiunea că acestea vor fi aplicate în habitate caracteristice, în cadrul celor 57 cadrate selectate la nivel național pentru colectarea datelor cu efort intensiv (Fig. 1). Deplasările în teren vor acoperi 20% din careuri în 2020 și câte 40% în 2021 și respectiv 2022. Deplasările vor fi realizate cu echipe formate din 2-3 experți.

Figura 1. Cuadratele UTM 10x10 km în care se va aplica protocolul de inventariere și cartare a vertebratelor alogene, cu efort intensiv.

Cuadratele în care se va realiza eșantionarea cu efort intensiv sunt distribuite în următoarele șase zone reprezentative:

1. Zona 1 - Dunărea la intrarea în țară de la Baziaș până la Orșova - 5 careuri;

2. Zona 2 - Dunărea la vărsarea în Marea Neagră, în Delta Dunării, inclusiv complexul lagunar Razelm-Sinoe din Rezervația Biosferei Delta Dunării și o parte a zonei litorale a Mării Negre până în dreptul porturilor Midia, Constanța și Agigea - 10 careuri;
3. Zona 3 - Două râuri, Siretul pe direcția nord-sud și Mureșul pe direcția est-vest, amândouă cu o luncă ce asigură coridor de dispersie atât pentru speciile de vertebrate alogene acvatice, cât și pentru cele terestre - 10 careuri;
4. Zona 4 - Zonele de graniță din vest, cuprinsă de județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș, preponderent în aglomerările urbane reședință de județ - 12 careuri;
5. Zona 5 - Aglomerările urbane mari cu activitate economică intensă cum sunt municipiile București, Constanța, Alba-Iulia, Brașov, Iași și Cluj - 7 careuri;
6. Zona 6 - Parcuri naționale - 13 careuri.

Inventarierea și cartarea speciilor de vertebrate terestre alogene din ariile naturale protejate, în principal parcurile naționale și rezervațiile biosferei se vor realiza diferențiat. Singurul parc național care este și punct fierbinte și cale de intrare pentru specii de vertebrate terestre alogene este Delta Dunării.

Celelalte parcuri naționale și rezervații ale Biosferei sunt în zona montană și apar ca zone reci (*cold spots*), de aceea inventarierea și cartarea se vor realiza fie oportunist, prin consultarea cu autoritățile locale de mediu și administratorii ariilor protejate sau în cadrul inventarierii extensive, atunci când careurile selectate aleatoriu sunt localizate pe teritoriul parcurilor.

I.6.1. Pești

Tabelul 3. Lista preliminară cu speciile alogene de pești din România, vizate de metodologia de lucru.

Denumire științifică validă în prezent	Denumire populară în Română	Clasă	Ordin	Familie	Specie de interes la nivel de UE (DA/NU)
<i>Ameiurus melas</i>	Somn pitic negru	Actinopterygii	Siluriformes	Ictaluridae	NU
<i>Ameiurus nebulosus</i>	Somn pitic	Actinopterygii	Siluriformes	Ictaluridae	NU
<i>Carassius gibelio</i>	Caras	Actinopterygii	Cypriniformes	Cyprinidae	NU
<i>Coregonus lavaretus</i>	Coregon	Actinopterygii	Salmoniformes	Salmonidae	NU
<i>Coregonus peled</i>	NA	Actinopterygii	Salmoniformes	Salmonidae	NU

<i>Ctenopharyngodon idella</i>	Cosaș	Actinopterygii	Cypriniformes	Cyprinidae	NU
<i>Gambusia holbrooki</i>	Gambuzie	Actinopterygii	Cyprinodontiformes	Poeciliidae	NU
<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	Sânger	Actinopterygii	Cypriniformes	Cyprinidae	NU
<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>	Novac	Actinopterygii	Cypriniformes	Cyprinidae	NU
<i>Lepomis gibbosus</i>	Biban-soare	Actinopterygii	Perciformes	Centrarchidae	DA
<i>Oncorhynchus mykiss</i>	Păstrăv curcubeu	Actinopterygii	Salmoniformes	Salmonidae	NU
<i>Perccottus glenii</i>	Somn de Amur/ Somn chinezesc/ Rotan	Actinopterygii	Perciformes	Odontobutidae	DA
<i>Planiliza haematocheila</i>	Chefal cu ochii roșii	Actinopterygii	Mugiliformes	Mugilidae	NU
<i>Polyodon spathula</i>	Pește spatulă	Actinopterygii	Acipenseriformes	Polyodontidae	NU
<i>Pseudorasbora parva</i>	Murgoi bălțat	Actinopterygii	Cypriniformes	Cyprinidae	DA
<i>Salvelinus fontinalis</i>	Păstrăv fântânel	Actinopterygii	Salmoniformes	Salmonidae	NU

Alegerea instrumentelor utilizate pentru colectarea ihtiofaunei este foarte importantă. La nivel european, pentru colectarea ihtiofaunei din râuri este utilizată electronarcoza reversibilă. Aceasta este folosită în special în râurile mici și mijlocii și chiar în unele lacuri.

Prelevarea probelor din captură (eșantionarea) se face randomizat, în așa fel încât eșantionul prelevat să reflecte cât mai exact structura și compoziția capturii. Eșantionarea ar trebui realizată astfel încât să surprindă cât mai bine potențialul de dispersie al speciilor vizate. Stațiile cu condiții care corespund cerințelor ecologice ale mai multor specii vizate trebuie investigate cu prioritate. De asemenea, este necesar să existe o acoperire a celor mai importante căi de dispersie a speciilor vizate.

Informațiile obținute în urma campaniilor de colectare sunt înregistrate în fișe de teren, care se completează pentru fiecare probă prelevată. Acestea cuprind atât informații despre habitat, cât și informații despre specii.

Uniunea Europeană

Metodologia de pescuit electric

Pescuitul electric mergând prin apă

În cazul pescuitului electric mergând prin apă se folosesc dispozitive/generatoare portabile sau staționare, care se amplasează pe malul apei sau în ambarcațiuni. Membrii echipajului (echipa de lucru) folosesc unul sau mai mulți anozii, merg prin apă și examinează toate habitatele relevante.

Pescuitul electric mergând prin apă este potrivit pentru râuri sau ape de tranziție din categoriile 1 și 2, respectiv în zona litorală a râurilor mari, a apelor de tranziție și a lacurilor unde este posibil mersul pe jos fără riscuri. În cazul râurilor din categoriile 1 și 2, eficiența este maximă, deoarece întreaga lățime a râului poate fi acoperită de unul sau mai mulți anozii. Eficiența metodei poate fi crescută prin dispunerea unor plase în amonte și în aval delimitând astfel zona investigată.

Opțiunea pentru electronarcoza reversibilă este justificată în primul rând de rațiuni bioetice, prin faptul că permite studiul organismelor în condiții de siguranță. În plus, fiind o metodă neselectivă, poate satisface mai multe categorii de obiective, pentru studii calitative, studii cantitative, de estimare a mărimii populațiilor, studii de apreciere a calității apelor. Ea permite analiza coexistenței speciilor native cu cele alogene și evidențierea impactului speciilor alogene invazive asupra prezenței/abundenței speciilor native.

Metodologia de pescuit cu capcane

Vintirul (Fig. 2; cunoscut și sub denumirea de vârsă) este o unealtă folosită la pescuit de tip capcană, în care peștele intră și nu mai poate ieși. Vintirele sunt recomandate pentru a fi utilizate preponderent pe cursuri mici de apă. Vintirele se așează pe fundul apei, de obicei la mal, cât să fie acoperite de apă, atât în râuri cât și în lacuri, și sunt staționare. Aripile direcționează peștele către capcană. În interiorul capcanei se folosește momeala de diferite tipuri pentru a atrage speciile oportuniste. Durata de așteptare până la ridicarea capcanelor din apă trebuie să fie de cel puțin 12 ore.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 2. Capcană de tip vintir (sursa foto: plase.net).

Metodologia chestionarului

O altă metodă de colectare a datelor este chestionarea pescarilor prezenți pe malul apelor aflați la pescuit în zonele de interes și verificarea capturilor acestora. Pescarii vor fi solicitați să răspundă unui set de întrebări în cadrul unui chestionar, având la dispoziție și un set de poze pentru a asigura identificarea corectă a speciilor de interes. Este recomandat ca în setul de poze să fie incluse și fotografiile ale unor specii native, atât mai bine cunoscute, cât și mai rare, pentru verificarea credibilității informațiilor primite. De asemenea, dacă există disponibilitate din partea pescarilor, pot fi investigate capturile acestora pentru a verifica prezența speciilor alogene. Chestionarele se vor aplica de fiecare dată când pescarii vor fi prezenți și disponibili, în timpul vizitelor în teren.

În cazul celor trei specii de interes european *Pseudorasbora parva*, *Percottus glenii* și *Lepomis gibbosus*, acestea fiind specii de talie mică care preferă apele puțin adânci și cu vegetație, de obicei bălți adiacente unor cursuri de apă sau canale ramificate cu debit mai mic ale râurilor, eșantionarea se poate realiza cu oricare dintre metodele enumerate depinzând în final de anvergura zonei umede prezente în cuadratele 10x10 km.

Model de chestionar ce va fi adresat pescarilor pentru obținerea datelor de prezență privind speciile alogene de pești și alte grupe de vertebrate alogene asociate zonelor umede.

Chestionar adresat pescarilor

Acest chestionar este conceput pentru a colecta informații despre distribuția speciilor străine invazive, informații ce vor ajuta la îmbunătățirea managementului acestora. Orice informație dată va fi utilizată numai pentru acest scop. Cooperarea dvs. pentru a răspunde la întrebări din acest chestionar, va fi foarte mult apreciată. Datele personale vor fi tratate cu strictă confidențialitate.

Persoana care a aplicat chestionarul	Data	Judet, Localitate	Toponim	Waypoint GPS sau coordonate geografice (lat/long format WGS gg.zzzzzz)
Descrierea habitatului pentru care se aplica chestionarul, daca este cazul (curs/corp de apa, habitat terestru)				
Informații personale despre respondent				
Nr. crt.	Nume prenume			
1	Varsta			
2	Sex			
3	Nivel educatie			
4	Ocupatia			
Informații privind activitatea de pescuit				
5	Ce va motiveaza sa pescuiti?	obținerea de trofee/ pasiune/ relaxare/ hrana/ altele (specificati)		
6	Ce metoda folositi?	Lanseta (casting)/ pescuit la fixa (la loc nădit)/ cu momeala vie (specificati ce tip de momeala folositi)/ la musca/ la fund (feeder)/ la trena/ tapanina/ plase (vintire)/ combinatie de metode (specificati)/ altele (specificati)		
7	Ce experienta aveti in pescuit?	< 1 an/ 1-5 ani/ 5-10 ani/ > 10 ani		
8	Frecventa cu care practicati pescuitul	ocazional (concedii si zile libere, <10 zile/an)/ relativ frecvent (weekenduri, 10-30 zile/ an)/ frecvent (>30 zile/an)		
9	Perioada in care practicati pescuitul	sezonul rece (noiembrie-martie)/ sezonul cald (aprilie-octombrie)/ tot timpul anului/ altele (specificati)		
10	Locuiti in apropiere?	localnic (<5 km)/ 5-10 km/ 10-50 km/ > 50 km		
11	De cat timp pescuiti in zona?			
Informații privind speciile alogene – bazat pe recunoasterea speciilor din fotografii				
12	Ati capturat vreuna din speciile de pesti din fotografii in aceasta zona?	Respondentului ii va fi prezentat un colaj aleator de fotografii cu speciile alogene si specii native de pesti. Se vor nota speciile identificate si mentionate de respondent ca facand parte din captura.		
13	Daca da, in ce perioada?	Se va mentiona perioada din an, de preferat si anul.		
14	Dar in alte zone? Specificati locatiile, daca este posibil.	Se vor nota speciile identificate si mentionate de respondent ca facand parte din captura. Se va nota locatia indicata de respondent.		
15	Ati observat sau capturat vreuna din speciile de animale din fotografii in aceasta zona?	Respondentului ii va fi prezentat un colaj aleator de fotografii cu speciile alogene si specii native de mamifere semi-acvatice, testoase si amfibieni, pasari limicole. Se vor nota speciile identificate si mentionate de respondent ca fiind observate sau facand parte din captura incidentala.		
16	Daca da, in ce perioada?	Se va mentiona perioada din an, de preferat si anul.		

Multumim pentru participare!

Este incurajata oferirea respondentilor a unui exemplar tiparit color a ghidului si a datelor de contact unde poate transmite noi informatii.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI ȘAPIENTIA

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

I.6.2. Amfibieni și reptile

Metodologia de eșantionare și de colectare a datelor este împărțită în funcție de speciile țintă (tabelul 4), cât și de habitatele specifice urmărite și de perioada circadiană în care speciile vizate pot fi observate (tabelul 5).

Tabelul 4. Lista preliminară cu speciile alogene de herpetofaună din România, vizate de metodologia de lucru. Sunt incluse și specii alogene de herpetofaună cu potențial ridicat de introducere (marcate cu *) în România.

Denumire științifică validă în prezent	Denumire populară în Română	Clasă	Ordin	Familie	Specie de interes la nivel de UE (DA/NU)
<i>Mediodactylus kotschy</i>	Gecko	Reptilia	Squamata	Geckonidae	NU
<i>Podarcis siculus</i>	Șopârla italiană de ziduri	Reptilia	Squamata	Lacertidae	NU
<i>Trachemys scripta</i>	Țestoasa de Florida	Reptilia	Testudines	Emydidae	DA
Alte specii de țestoase acvatice* (ex. <i>Graptemys sp.</i> , <i>Pseudemys sp.</i> , etc.)	-	Reptilia			NU
<i>Lithobates catesbeianus</i> *	Broasca taur americană	Amphibia	Anura	Ranidae	DA

Tabelul 5. Prezentarea generală a metodelor de inventariere și cartare intensivă pentru specii alogene de amfibieni și reptile.

Categorie herpetofaună alogenă	Metodă	Aplicabilitate circadiană	Zone fierbinți unde metoda poate fi aplicată
Reptile terestre	Transecte vizuale	Diurn, Nocturn	Porturi, aeroporturi, gări, zone vamale. Depozite și hale cu materiale de construcții. Zone unde s-au făcut recent construcții și plantări cu materiale/plante aduse din alte țări. În arii protejate: de-a lungul drumurilor și căilor de acces, în jurul clădirilor administrative, a centrelor de informare, locuri de campare etc.
	Căutare activă	Diurn, Nocturn	
Reptile acvatice	Transecte vizuale	Diurn	Zone umede, malurile lacurilor și cursurilor de apă curgătoare din așezări umane și imediata proximitate a așezărilor umane. Zone umede, malurile lacurilor și cursurilor de apă curgătoare unde există trafic intens. În arii protejate: de-a lungul malurilor corpurilor de apă, mai ales acelea unde există trafic intens, locuri de campare.
Amfibieni	Transecte vizuale	Diurn, Nocturn	Zone umede, malurile lacurilor și cursurilor de apă curgătoare din așezări umane și imediata proximitate a așezărilor umane. Zone umede, malurile lacurilor și cursurilor de apă curgătoare unde există trafic intens. În arii protejate: de-a lungul malurilor corpurilor de apă, mai ales acelea unde există trafic intens.
	Transecte auditive	Diurn, Crepuscular	

Pentru inventarierea și monitorizarea speciilor alogene de amfibieni și reptile în aceste zonele fierbinți se recomandă folosirea mai multor metode: metoda transectelor vizuale, metoda transectelor auditive și metoda căutării active. Pentru a putea identifica specii alogene cu activitate circadiană diversă, este recomandat să fie folosite aceste metode atât ziua, cât și noaptea, la lumina lanternei (de exemplu, de preferat curând după apusul soarelui în cazul

Uniunea Europeană

geckonidelor nocturne). Un rol din ce în ce mai important îl are și publicul larg care poate oferi informații importante privind prezența unei specii alogene direct sau indirect prin postările din mediile sociale sau prin utilizarea unor platforme/aplicații dedicate.

1.6.2.1. Metoda transectelor vizuale (aplicabil pentru toate categoriile de specii vizate, în funcție de habitatele parcurse)

Metoda implică deplasarea observatorului pe un traseu stabilit, cu o lungime cunoscută, pentru identificarea vizuală a amfibienilor și reptilelor alogene observate pe parcursul acestuia. Transectul vizual se poate realiza atât ziua, cât și noaptea, la lumina lanternei, în cazul speciilor active strict sau preponderent noaptea. Transectul se realizează de-a lungul unui gradient de mediu (cel mai adesea de umiditate), în jurul unei bălți sau de-a lungul unei ape, drum sau poteci. Tehnica este aplicabilă în special în zone cu covor vegetal puțin înalt, în care vizibilitatea speciilor de amfibieni și reptile este maximă. Se pot inventaria în acest mod și animalele din apă, din zona litorală, însă numai dacă transparența apei este mare, nu există multe ascunzișuri (bolovani, frunze), iar vegetația acvatică lipsește sau este slab dezvoltată. Transectul de-a lungul malului este recomandat pentru speciile ce preferă zona de mal sau apa puțin adâncă.

Aplicarea corectă a metodei transectelor vizuale se bazează pe respectarea următoarelor premise:

1. Fiecare individ, indiferent de specie, are aceeași probabilitate de detecție, aceasta nefiind influențată de mărimea animalului, coloritul acestuia, comportament, perioadă de activitate sau preferințe de habitat.
2. Deoarece speciile nu au aceeași probabilitate de detecție, nu se recomandă realizarea de comparații referitoare la densitate sau abundență între specii cu detectabilitate diferită.
3. Fiecare individ este înregistrat o singură dată pe parcursul unui transect.
4. Observațiile realizate de cercetători diferiți ce lucrează simultan în zonă sunt identice.

Pentru aceasta este utilă verificarea prin realizarea unor transecte în echipă. Stabilirea traseului pentru un transect vizual se stabilește anterior venirii în teren, pe baza hărților disponibile, a aerofotogramelor sau a imaginilor de pe Google Earth (earth.google.com). Traseul depinde de tipul de habitat, de mărimea zonei de studiu, anotimp, de repetabilitatea și frecvența observațiilor, de detectabilitatea și ciclul de viață al speciilor.

Din punctul de vedere al analizei statistice a datelor sunt preferabile mai multe transecte scurte unuia singur mai lung. De exemplu, 10 transecte a câte 100 m lungime sunt preferabile față de un singur transect de 1000 m lungime. Este ideal ca transectul să fie realizat când speciile de interes sunt active și prezintă o probabilitate de detecție ridicată. Aceasta este însă greu de anticipat întrucât depinde de condițiile meteo locale, situația ideală fiind pe ploaie ușoară, fără vânt, cu temperaturi ale aerului de peste 8-10°C. Într-un program de monitoring pe termen lung, frecvența observațiilor trebuie să fie suficient de mare, astfel încât variațiile pe

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

parcursul unui an să nu mascheze variațiile interanuale.

Transectul vizual se poate realiza, după caz, în funcție de speciile vizate:

- randomic, în interiorul habitatelor seminaturale și naturale din așezările umane și împrejurimi - reptile terestre și acvatice;
- de-a lungul potecilor sau aleilor, pe lângă clădiri, cu atenție sporită de-a lungul pereților exteriori ai acestora sau alte elemente de zidărie - reptile terestre;
- pe malurile habitatelor acvatice - reptile acvatice și amfibieni.

Traseele alese vor depinde de accesibilitatea și siguranța habitatului (unele zone seminaturale din așezările umane pot limita accesul pe timp de noapte, spre exemplu), mărimea zonei de studiu, detectabilitatea și ciclul de viață al speciilor urmărite.

Din punctul de vedere al analizei statistice a datelor sunt preferabile mai multe transecte scurte unuia singur mai lung. Este ideal ca transectul să fie realizat când specia de interes este activă și prezintă o probabilitate de detecție ridicată. Aceasta este însă greu de anticipat întrucât depinde de activitatea oamenilor în zona studiată și poate fi influențată de prezența animalelor domestice comunitare (câini, pisici), cât și de condițiile meteo locale. Situația optimă corespunde perioadelor cu activitate umană redusă în zonă, pe vreme cu cer senin, fără vânt, cu temperaturi ale aerului de 10-20°C.

În cazul identificării unei specii alogene într-o locație, este recomandată monitorizarea speciei în sezoanele de reproducere, respectiv perioada de depunere a pontelor și eclozare a juvenilor/larvelor, pentru evaluarea și cuantificarea succesului reproductiv. Prezența juvenilor proaspăt metamorfozați (în cazul amfibienilor) sau eclozați (în cazul reptilelor) sunt un bun indicator al succesului reproductiv.

Pe parcursul transectului vizual sunt colectate date cu privire la: numărul de specii alogene observate, numărul de indivizi observați din fiecare specie, comportamentul acestora, caracteristici ale habitatului. Efortul de eșantionare va fi cuantificat prin: nr. de observatori, intervalul de timp necesar, și distanța/suprafața pe care au fost făcute observațiile. Metoda implică utilizarea unui receptor GPS cu ajutorul căruia se înregistrează coordonatele geografice ale fiecărei observații, cât și transectul ("track-ul"). Este recomandată înregistrarea datelor cu privire la condițiile meteo (temperatură, vânt, precipitații), habitatele parcurse, alte specii prezente, alte observații considerate importante (spre exemplu, interacțiunea cu specii native).

1.6.2.2. Metoda transectelor auditive (broasca taur, *Lithobates catesbeianus*)

Metoda se aplică doar pentru amfibieni și se bazează pe faptul că masculii de la toate speciile de anure vocalizează în vederea atragerii femelelor și/sau a delimitării teritoriului. Semnalele acustice sunt specie-specifice, ceea ce permite identificarea fără a mai fi necesară vizualizarea animalului, fiind suficientă o înregistrare.

Transectele auditive se realizează de-a lungul corpurilor de apă, identificând astfel zonele acvatice unde are loc reproducerea unor specii de anure, cât și identificarea speciei alogene și chiar cuantificarea populației acesteia pe baza vocalizărilor specifice. Astfel, este

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

necesară cunoașterea semnalelor acustice emise de speciile native, pentru a putea identifica în primă etapă existența unei specii alogene. Cunoașterea semnalelor acustice caracteristice speciilor alogene și potențial alogene pentru România ajută în identificarea exactă a speciei alogene (resurse utile: <https://sounds.bl.uk>, <http://www.fonozoo.com/>, <https://animaldiversity.org/>, <https://amphibiaweb.org/>, <http://thryomanes.tripod.com/AnimalSounds.html>). Se recomandă înregistrarea semnalelor acustice ale unor posibile specii alogene în vederea identificării și validării ulterioare.

Spre deosebire de transectele vizuale, la transectele auditive se consideră că toate animalele active de pe transect sunt identificabile pe întreaga lungime a acestuia, pe o lățime variabilă funcție de specie, iar datele se pot raporta și la unitate de suprafață. Aceasta se determină înmulțind lungimea transectului cu dublul distanței maxime la care pot fi identificate animalele (întrucât identificarea se face pe ambele laturi).

Suprafața de teren acoperită este mult mai mare decât în cazul transectelor vizuale. Raportarea la unitatea de suprafață este recomandabilă numai dacă toate habitatele acvatice în care se reproduc amfibienii au fost identificate anterior, pentru a evita subestimarea abundenței speciilor la care vocalizările se aud pe distanțe scurte. Abundența masculilor ce vocalizează în cor se stabilește însă vizual, pentru validarea unui sistem semicantitativ de evaluare a intensității vocalizării. În cazul speciilor care realizează densități mari la reproducere și/sau care se reproduc sincron, abundența relativă este greu de estimat datorită numărului mare de masculi activi, care vocalizează în cor.

Deoarece speciile alogene pot avea fie reproducere pe termen îndelungat, fie pe parcursul a doar câteva zile, este recomandat ca această metodă să fie aplicată concomitent cu transectele vizuale parcurse de-a lungul corpurilor de apă. Tehnica este extrem de utilă întrucât permite monitorizarea rapidă a unor suprafețe mari, iar probabilitatea de detecție este mare. În plus permite detectarea inclusiv a speciilor cu colorit criptic, dificil de identificat în afara perioadei de reproducere. Ridică probleme speciile care se reproduc sincron, într-un interval de câteva zile. Dacă transectul nu se realizează în acest interval, prezența lor poate trece neobservată sau abundența relativă poate fi subestimată.

În anumite situații (de ex., zone cu acces limitat) pot fi folosite audio recordere automate care pot fi lăsate în teren perioade îndelungate. În această situație însă, prelucrarea datelor poate fi costisitoare din punct de vedere al timpului necesar pentru delimitarea și analiza biofoniilor.

Aplicarea tehnicii transectelor auditive se bazează pe o serie de premize de lucru:

1. Observatorul are capacitatea de a identifica corect vocalizările tuturor speciilor din zonă.
2. Fiecare mascul care vocalizează este numărat doar o dată pe parcursul unui transect.
3. Toți masculii care vocalizează individual pe parcursul transectului sunt identificați.
4. Distanța până la care se pot detecta masculii unei specii rămâne constantă.
5. Toate habitatele acvatice utilizate pentru reproducere din zona studiată sunt incluse în

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

transect.

Trebuie menționat că metoda transectelor auditive se poate aplica și la păsări, în unele situații și la anumite specii de mamifere, fiind eficientă în special pe timpul nopții când animalele nu pot fi observate vizual.

1.6.2.3. Metoda căutării active (aplicabil pentru toate speciile vizate)

Această metodă implică deplasarea observatorului în punctele fierbinți identificate ca porți de intrare și/sau coridoare de răspândire a speciilor alogene de amfibieni și reptile, precum și în zonele specifice unde au fost semnalate anterior specii alogene, și desfășurarea de sesiuni de căutare activă a acestora. Metoda este aplicabilă pentru toate cele trei grupe taxonomice - reptile terestre, acvatice și amfibieni.

Animalele sunt identificate vizual, iar în cazul amfibienilor și/sau auditiv. Metoda este complementară transectelor vizuale și este recomandată în special a fi aplicată în punctele fierbinți, pentru crearea unei imagini de ansamblu a potențialului invaziv, cât și identificarea timpurie a succesului reproductiv a speciei alogene respective.

Uneori este necesară capturarea unor indivizi, atunci când identificarea corectă a acestora nu este posibilă doar pe baza fotografiilor, fiind necesare observații de detaliu (de exemplu, structura degetelor la geconidae, caracterele de folidoză la șopârle). Metodele de captură descrise mai jos sunt necesare pentru prelevarea de date ce ajută în determinarea exactă a speciei alogene, fie pe bază de observații morfologice, consultarea cu specialiști din țările de origine, fie pe bază de prelevare de țesut pentru analiza ulterioară a ADN-ului. Se recomandă ca metodele de captură să fie realizate de către specialiști cu experiență în lucrul cu specii de reptile și amfibieni.

Căutarea activă în mediul terestru – are în vedere căutarea indivizilor în proximitatea drumurilor sau habitatelor specifice, în potențiale capcane (de ex., bazine sau săpături neacoperite), sub adăposturi temporare (de ex., zidării, pietre, cartoane, placaje etc.). Perturbarea trebuie să fie minimă, adăpostul lăsat la loc în aceeași poziție. În cazul speciilor de șopârle alogene este recomandată capturarea cu un laț herpetologic și fotografierea detaliilor morfologice și a caracteristicilor specifice cu valoare în determinarea taxonomică.

Căutarea activă în mediul acvatic – se bazează pe utilizarea unor tehnici de captură specifice pentru juvenili/larve și adulți în mediul acvatic. În cazul amfibienilor alogeni este recomandată utilizarea ciorpacului. Aceasta metodă permite capturarea indivizilor (adulți, larve sau pontă) și studierea atentă a caracteristicilor ce permit identificarea corectă din punct de vedere taxonomic.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

I.6.3. Păsări

Inventarierea avifaunei se va desfășura în toate tipurile de habitat și în majoritatea sezonelor, se va concentra pe analiza unor zone cu potențial ridicat de a adăposti specii alogene. De asemenea, vor fi investigate habitatele situate în imediata vecinătate a zonelor în care au fost observate anterior exemplare din specii alogene de păsări.

Metodele folosite vor fi atât de ordin calitativ, cât și de ordin cantitativ.

Inventarierea **calitativă** se va axa pe identificarea speciilor prezente în fiecare habitat în parte, identificarea efectuându-se direct pe teren, cu ajutorul echipamentului de specialitate și utilizând determinatoare.

Inventarierea **cantitativă** se va axa pe înregistrarea numărului de exemplare (numărate sau estimate în cazul aglomerațiilor de păsări acvatice sau a stolurilor) de păsări. De asemenea, se vor identifica cuiburile speciilor care se pretează la astfel de observații. Se vor efectua monitorizări ale zonelor de cuibărit pentru speciile în cauză, monitorizări efectuate de la o distanță care să permită prelevarea de informații legate de efortul și succesul reproductiv.

Tabelul 6. Lista preliminară cu speciile alogene de păsări din România, vizate de metodologia de lucru.

Denumire științifică validă în prezent	Denumire populară în Română	Clasă	Ordin	Familie	Specie de interes la nivel de UE (DA/NU)
<i>Aix galericulata</i>	Rață mandarin	Aves	Anseriformes	Anatidae	NU
<i>Aix sponsa</i>	Rață de pădure	Aves	Anseriformes	Anatidae	NU
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	Gâscă egipteană	Aves	Anseriformes	Anatidae	DA
<i>Anser indicus</i>	Gâscă de India	Aves	Anseriformes	Anatidae	NU
<i>Branta canadensis</i>	Gâscă canadiană	Aves	Anseriformes	Anatidae	NU
<i>Phasianus colchicus</i>	Fazan	Aves	Galliformes	Phasianidae	NU
<i>Psittacula krameri</i>	Papagal Micul Alexandru	Aves	Psittaciformes	Psittacidae	NU
<i>Threskiornis aethiopicus</i>	Ibis sacru	Aves	Pelecaniformes	Threskiornithidae	DA

Tabelul 7. Prezentarea generală a metodelor de inventariere și cartare intensivă pentru specii alogene de păsări.

Categorie avifaună alogenă	Metodă	Aplicabilitate circadiană	Zone fierbinți unde poate fi aplicată
Păsări sinantropice	Transecte vizuale și auditive	Diurn	Lacuri și bazine ornamentale din parcuri și grădini publice, spații verzi din zonele urbane și periurbane, proximitatea grădinilor zoologice, a colecțiilor publice și private de păsări exotice, târguri și piețe de animale de companie. În arii protejate: de-a lungul drumurilor și căilor de acces.
	Căutare activă	Diurn	
Păsări acvatice și semiacvatice	Metoda punctului fix, metoda transectelor	Diurn	Lacuri și bazine ornamentale din parcuri și grădini publice, spații verzi din zonele urbane și periurbane, proximitatea grădinilor zoologice, a colecțiilor publice și private de păsări exotice, târguri și piețe de animale de companie. Zone umede, malurile lacurilor și cursurilor de apă curgătoare, malurile și coasta Mării Negre, lacurile paramarine.
Păsări din zonele agricole	Transecte vizuale	Diurn	Agroecosisteme, păduri și zone ecotonale de trecere de la pădure la câmp, terenuri virane din zonele periurbane.
	Metoda punctului fix	Diurn, Matinal	

1.6.3.1. Metoda observațiilor pe transecte

Metoda se bazează pe principiul observării unui număr cât mai mare de păsări printr-o deplasare constantă pe teren. Această metodă presupune parcurgerea prin mers constant a unor transecte în linie dreaptă, fixe, și înregistrarea păsărilor observate în ambele părți ale liniei, estimând distanța acestora față de transect. Poate fi folosită în orice moment al anului pentru a înregistra orice clasă de indivizi din populație și se potrivește cel mai bine pe terenuri mari cu

habitate continue, prin care observatorul se poate deplasa fără dificultate. De asemenea, poate fi adaptată la un teren accidentat sau divers, prin parcurgerea de transecte itinerante în habitate propice speciilor țintă, urmând poteci sau drumuri deja existente.

a) **Transecte pe malurile corpurilor de apă** - vor fi amplasate trasee pentru efectuarea observațiilor de-a lungul malurilor, astfel încât să se asigure vizibilitatea malurilor și a luciului de apă. Transectele vor fi efectuate din autoturism, cu o viteză de 5-10 km/h, fie pe jos unde accesul auto este imposibil. Transectele vor urmări țărmurile lacurilor. Oprirea identificarea, numărarea și înregistrării datelor se face de-a lungul transectului.

Echipele vor fi alcătuite din doi membri: unul care să observe și să numere indivizii care se reproduc, unul care să înregistreze observațiile. Observațiile pot fi făcute pe parcursul unei întregi zile și se va nota:

- specia observată;
- numărul indivizilor;
- vârsta și sexul indivizilor;
- direcția de zbor a indivizilor;
- tipul de habitat unde a fost observată specia;
- coordonatele geografice.

Specii țintă: *Aix sponsa*, *Aix galericulata*, *Alopochen aegyptiaca*, *Anser indicus*, *Branta canadensis*, *Threskiornis aethiopicus*.

b) **Transecte în medii terestre** – vor fi realizate transecte itinerante în habitatele cu teren accidentat sau acolo unde alte metode nu au dat rezultate, deși habitatul este propice speciilor țintă sau specia a fost semnalată anterior. Se vor nota toți indivizii observați în stânga și dreapta traseului, atât observațiile vizuale, cât și auditive. Observațiile pot fi făcute pe parcursul unei întregi zile și se va nota:

- specia observată;
- numărul indivizilor;
- vârsta și sexul indivizilor;
- distanța față de transect;
- tipul de habitat unde a fost observată specia;
- coordonatele geografice.

Specii țintă: *Phasianus colchicus*, *Psittacula krameri*.

1.6.3.2. Metoda observațiilor la punct fix

Această metodă se bazează pe presupunerea că dacă se staționează într-un punct, este posibil să se vadă și să se audă toate păsările din acel loc.

Metoda punctelor fixe este asemănătoare cu metoda transectelor în concept și teorie, putând face analogie între ele prin considerarea punctelor ca transecte de lungimea zero. Diferă

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

prin faptul că distanța care se măsoară este cea de la observator la pasăre și se face într-un anumit timp stabilit și nu pe o anumită distanță.

Metoda constă în înregistrarea tuturor păsărilor de către un observator, pe care le vede și/sau aude, staționând într-un anumit loc (punct de observație), pe o perioadă de timp definită. Adesea această metodă este preferată transectelor atunci când se studiază specii de păsări puțin mobile și care se află într-un ecosistem dens. Acest lucru se datorează faptului că un transect aleatoriu ar putea străbate doar 2-3 tipuri de ecosisteme într-o arie care cuprinde ecosisteme mult mai variate. Punctele fixe care sunt dispuse aleatoriu sau sistematic în aceeași arie au mai mari șanse să cuprindă o gamă mai largă a ecosistemelor existente. În plus, dacă unul din obiectivele studiului este analiza diferențelor dintre ecosisteme apropiate, prin metoda punctelor fixe se poate stabili ușor prezența/absența unor anumite specii de păsări.

a) în medii acvatice, este adecvată pentru apele stătătoare. Se alege un punct fix la o distanță acceptabilă de suprafața acvatică, astfel încât identificarea speciilor (folosind luneta sau binoclul) să fie facilă. De asemenea, alegerea punctului se face astfel încât să poată fi observată întreaga suprafață acvatică (sau toată suprafața pe care sunt distribuite păsările). Dacă suprafața acvatică este prea mare (sau are o configurație particulară) și nu poate fi acoperită complet dintr-un singur punct, se stabilește un număr suplimentar de puncte minim necesare, până când este acoperită întreaga suprafață. În acest caz numărarea se face cu atenție pentru a evita dubla numărare a aceluiași indivizi din două puncte învecinate, iar la final numerele obținute se însumează pentru a obține numerele exacte sau estimările realizate.

Capacitatea identificării speciilor este o cerință obligatorie pentru participantul la evaluare. De aceea, este nevoie ca în cazul în care evaluarea este făcută într-o locație de mai multe persoane (un grup), cel puțin un participant să aibă experiența și siguranța în identificarea speciilor țintă. Observațiile pot fi făcute pe parcursul unei întregi zile și se va nota:

- specia observată;
- numărul indivizilor;
- vârsta și sexul indivizilor;
- direcția de zbor a indivizilor;
- tipul de habitat unde a fost observată specia;
- coordonatele geografice.

Specii țintă: *Aix sponsa*, *Aix galericulata*, *Alopochen aegyptiaca*, *Anser indicus*, *Branta canadensis*, *Threskiornis aethiopicus*.

b) în medii terestre, punctele de observație se aleg în habitate diverse, sinantropice, agricole și forestiere, pentru o acoperire cât mai omogenă a mediilor preferate de speciile țintă.

Observațiile se realizează pe o rază de 200 m în jurul punctului fix. Fiecare punct este caracterizat de observator din punct de vedere al habitatelor, realizând o schiță pe fișa de teren. Se recomandă localizarea distanței de 50, 100 și 200 m de la punctul de observare cu ajutorul

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

unor obiecte de referință precum copaci singuratici, tufișuri, clădiri, garduri. Se recomandă realizarea a cel puțin 10 puncte fixe/plot de observație. Observațiile se realizează de preferință în intervalul orar 5-10 a.m., când activitatea diurnă a speciilor este maximă. La fiecare punct, timpul de observare este de exact 5 minute și se notează speciile identificate și numărul de exemplare auzite în jurul punctului în trei categorii: număr exemplare din interiorul cercului cu raza de 200 m (văzute sau auzite), păsări care zboară pe deasupra ariei observare, fără a coborî și păsări observate sau auzite în afara cercului de 200 de metri.

Deoarece unele exemplare pot fi influențate de deranjul creat de observator în deplasare către punct, sau din alte motive nu este observată specia deși habitatul este unul propice și dacă au fost semnalate anterior exemplare în zonă, după trecerea celor 5 minute de observații, dacă nu s-a înregistrat specia, se va rula timp de 3 minute vocalizarea speciei cu ajutorul unui dispozitiv de play-back. Specia se notează în fișa de teren cu această specificație (dacă a fost observată datorită sunetului redat). De asemenea, deoarece unele specii sunt mai greu de observat sau sunt mai rare, metoda se poate suplimenta prin realizarea de transecte itinerante în habitate propice și prin căutare activă a indivizilor, urmelor sau a cuiburilor.

Specii țintă: *Phasianus colchicus*, *Psittacula krameri*.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

1.6.4. Mamifere

Metodologia de eșantionare și de colectare a datelor este similară pentru toate categoriile de mamifere alogene vizate (Tabelul 8), tehnicile fiind adaptate la tipul de habitat unde se realizează eșantionarea (terestru sau semi/ acvatic).

Tabelul 8. Lista preliminară cu speciile alogene de mamifere din România (Clasa Mammalia), vizate de metodologia de lucru.

Denumire științifică validă în prezent	Denumire populară în Română	Ordin	Familie	Specie de interes la nivel de UE (DA/NU)
<i>Dama dama</i>	Cerb lopătar	Cetartiodactyla	Cervidae	NU
<i>Myocastor coypus</i>	Nutrie	Rodentia	Myocastoridae	DA
<i>Neovison vison</i>	Nurca americană/ Vizon american	Carnivora	Mustelida	NU
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	Enot	Carnivora	Canidae	DA
<i>Ondatra zibethicus</i>	Bizam	Rodentia	Cricetidae	DA
<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Iepurele de vizuină	Lagomorpha	Leporidae	NU
<i>Procyon lotor</i>	Raton	Carnivora	Procyonidae	DA
<i>Rattus norvegicus</i>	Șobolan	Rodentia	Muridae	NU
<i>Rattus rattus</i>	Șobolan negru	Rodentia	Muridae	NU

1.6.4.1. Metode de observare (aplicabil pentru toate speciile alogene de mamifere vizate)

Metoda transectelor vizuale

Metoda implică deplasarea observatorului pe un traseu stabilit, cu o lungime cunoscută, realizându-se atât **observații directe** asupra indivizilor de specii alogene, cât și **observații indirecte**, precum identificarea vizuală a urmelor, excrementelor, semnelor de hrănire și resturilor de hrană, adăposturilor sau galeriilor.

Transectul vizual se poate realiza atât pentru mamiferele terestre, cât și pentru cele acvatice, atât ziua cât și noaptea, la lumina lanternei, în cazul speciilor active strict sau preponderent noaptea.

Transectul se realizează de obicei de-a lungul unui gradient de mediu (cel mai adesea de umiditate), de-a lungul unui râu, drum sau poteci. Tehnica este aplicabilă în special în zone cu covor vegetal puțin înalt, astfel încât vizibilitatea speciilor să nu fie împiedicată de acesta. Se pot inventaria în acest mod și animalele din zona litorală, însă numai dacă nu există multe ascunzișuri (bolovani, frunze), iar vegetația acvatică lipsește sau este slab dezvoltată. Transectul de-a lungul malului este recomandat pentru speciile ce preferă zona de mal sau apa puțin adâncă.

Atunci când nu există un gradient sau râu, drum, potecă, se vor stabili stații de inventariere de min. 10 ha în formă de hexagon. Unul sau doi observatori vor căuta indivizi și semne ale speciilor de mamifere alogene prin traversarea stației de eșantionaj de-a lungul unor transecte prestabilite, spațiate la 50 m și parcurgând în total minim 2500 m. Se recomandă ca fiecare stație de inventariere să fie vizitată o singură dată per sezon.

a. Observații directe

Observarea directă este reprezentată de înregistrarea fiecărui individ, observați de-a lungul unui transect prestabilit (Ryan, 2018). Observarea directă nu este o metodă eficientă pentru detectarea mamiferelor de talie mică și medie. Există câteva excepții, de exemplu speciile nocturne, a căror strălucire a ochilor este ușor observată noaptea folosind lanterne frontale (Doggart și colab. 2006). De asemenea, observațiile directe pot fi efectuate și din **puncte fixe** care conferă o vizibilitate bună și sunt poziționate în habitatul optim pentru specia țintă (de exemplu, observatoarele de vânătoare pentru a efectua observații pentru *Dama dama*).

b. Observații indirecte

Observațiile indirecte se realizează de regulă pe transecte vizuale, în special în sezoanele când urmele sunt mai vizibile (de ex., iarna, pe strat proaspăt de zăpadă). Observațiile indirecte constau în înregistrarea urmelor de prezență lăuate de speciile alogene. Acestea pot fi: urme de pași, zgârieturile, urmele și resturile de hrănire, excremente, găuri, galerii sau vizuini etc. Unele specii folosesc locuri vizibile pentru a-și marca teritoriul, spre ex., prin excremente; acestea sunt relativ ușor de identificat după aspect, formă, textură. Aceste semne pot fi ușor înregistrate în timpul oricărui sondaj în habitate favorabile pentru fiecare grup de specii, cu un cost redus, nefiind necesar echipament suplimentar.

Dezavantajele acestei metode includ nivelul ridicat de experiență necesar observatorilor pentru determinarea speciei pe baza urmelor, tipul de teren în care se pot păstra urme de amprente (de ex.: Favorabil: maluri de apă, sol moale, sediment fin; Nefavorabil: teren stâncos); în plus, metoda este dependentă de condițiile meteo (Olsen, 2013, Ryan, 2018). Fotografiiile, incluzând o referință la scară, pot ajuta la confirmarea ulterioară a identificării din teren; fiecare semnalare trebuie să fie înregistrată cu o unitate GPS portabilă.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

1.6.4.2. Utilizarea camerelor de supraveghere pentru faună (camera-traps) este o metodă foarte eficientă în special în habitatele greu accesibile, unde detectarea urmelor sau a excrementelor poate fi dificilă (Bowkett și colab. 2006). Metoda este complementară observațiilor directe și indirecte, și este, de asemenea, aplicabilă pentru toate speciile de mamifere alogene vizate.

Figura 3. Camera de supraveghere a faunei, model Acorn SGN 6210M-HD folosită în general pentru monitorizarea speciilor de mamifere.

Figura 4. Diferite moduri de amplasare în teren a camerelor de supraveghere a faunei: amplasare sub mal abrupt (stânga) și amplasare pe un braț secundar de râu (dreapta).

Uniunea Europeană

Metoda constă în amplasarea în zonele de interes a unor camere de supraveghere cu senzor de mișcare și prevăzute cu lămpi de infraroșu pentru fotografiere/filmare nocturnă, care prin imaginile/filmările realizate contribuie la confirmarea prezenței speciilor alogene în zona de studiu. Amplasarea camerelor (Fig. 3, 4) în fiecare locație se va face în funcție de condițiile de habitat, prezența potențialelor adăposturi, și dacă se cunoaște acest aspect, în funcție de biologia speciilor despre care se presupune că sunt prezente în zonă. În funcție de suprafața zonei de studiu se va propune un număr de stații de supraveghere. În cadrul fiecărei stații se recomandă amplasarea a 2-3 camere de supraveghere.

Colectarea datelor din camerele de supraveghere se va realiza periodic, iar evenimentele înregistrate vor fi integrate într-o bază de date dedicată ce va permite analiza ulterioară a acestora. Datele colectate cu această metodă sunt de mai multe tipuri, pornind de la determinarea prezenței indivizilor speciilor vizate, la perioadele de activitate, mărimea/stadiul indivizilor (aduți/juvenili), succesul reproductiv (de ex., prezența și nr. juvenililor), și eventual caracteristicile/particularitățile indivizilor. Se vor nota de asemenea și informații despre biotop, poziția și durata de funcționare a fiecărei camere, poziția GPS, date meteorologice și alte diverse tipuri de informații.

I.7. Rezultate scontate, modalități de analiză și arhivare a datelor, prezentarea rezultatelor

Activitățile de cartare și inventariere intensivă vor permite colectarea datelor în teren în vederea documentării distribuției și a căilor de răspândire a speciilor alogene de vertebrate terestre: localizare, abundență, stadiul de viață, potențialul de reproducere și răspândire, impact asupra mediului și comunităților biologice.

Un rezultat important va fi identificarea prezenței speciilor alogene în ariile naturale protejate - 13 parcuri naționale, Delta Dunării și situri Natura 2000. Pe baza datelor colectate vor fi generate hărți care să evidențieze prezența speciilor alogene în punctele fierbinți (de ex., porturi, gări, depozite de marfă, cursuri majore de apă), ce fac obiectul inventarierii cu efort intensiv, precum și în interiorul unor arii protejate sau în apropierea acestora. Mai mult, datele colectate vor sta la baza realizării de liste negre pentru fiecare arie protejată în parte, un livrabil deosebit de important ce va putea fi integrat ulterior în managementul ariilor naturale protejate (parcuri naționale și situri Natura 2000).

Datele rezultate din cartare și inventariere se vor centraliza într-o bază de date comună; arhivarea datelor se va face în format electronic. Se recomandă ca arhivarea datelor să fie realizată unitar la nivelul beneficiarului, integrând datele rezultate din inventarierea tuturor grupelor de vertebrate terestre.

Datele colectate astfel pot fi prelucrate pentru realizarea de hărți de distribuție, modelarea distribuției potențiale, sau analize pe baza indicilor ecologici. Pentru aceasta, se recomandă utilizarea unor programe gratuite, precum QGIS (QGIS Geographic Information

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

System. Open Source Geospatial Foundation Project. <http://qgis.org>) și R (R Core Team, <http://www.R-project.org/>).

Se recomandă utilizarea curbei de acumulare de specii pentru a evalua, atât pentru speciile native cât și pentru cele alogene, efortul de inventariere necesar funcției de atingerea platoului la bogăția specifică. Pot fi utilizați, de asemenea, estimatori neparametrici ai bogăției specifice (vezi programul EstimateS, versiunea 9). Pentru a evalua abundența speciilor, diversitatea specifică și diferențele de compoziție și structură a comunităților biologice, se recomandă utilizarea următorilor indici ecologici: bogăția specifică (S), abundența relativă (RA), dominanța (D), indicele de diversitate Shannon (H), indicele de diversitate Simpson (1-D) și echitabilitatea (E). Acești indici sunt utili pentru comparații între două sau mai multe zone de studiu. Se pot realiza astfel comparații între gradul de invazie cu specii alogene între diferitele parcuri naționale, sau puncte fierbinți, ceea ce ar permite ulterior prioritizarea eforturilor financiare pentru managementul acestora (de ex., eradicare, control).

În cazul vizitelor repetate în aceleași locații, se recomandă estimarea gradului de ocupare, un parametru important în special pentru estimarea arealului speciilor alogene în cadrul ariilor naturale protejate. Datele de prezență/ absența a unei specii se vor compila astfel încât să se obțină istoria de detecție pentru fiecare specie, stație de inventariere și zi de capturare. Se vor crea liste de specii pentru fiecare stație de inventariere și se va estima gradul de ocupare al întregii arii de studiu pe baza istoriei de detecție. Istoria de detecție se obține prin codificarea datelor de prezență/ absența astfel: se atribuie valoare “1” dacă cel puțin un individ aparținând speciei de interes este detectat și “0” dacă nici un individ aparținând speciei de interes nu este detectat. O analiză mai complexă a istoriei de detecție/captură presupune utilizarea unui model de marcare recapturare, precum modelul Lincoln Petersen pentru populații închise, pentru estimarea mărimii populației utilizând programul MARK sau pachetul mark în R.

I.8. Observații incidentale

Datele privind observațiile incidentale - cum ar fi identificarea în zonele de studiu a unor specii de vertebrate prioritare Natura 2000, sau a unor specii alogene din altă grupă taxonomică decât cea studiată de expertul aflat în teren, vor fi de asemenea colectate în fișa de teren; se recomandă realizarea de fotografii (în măsura în care este posibil), care să permită ulterior experților pe grupa taxonomică respectivă să identifice/ confirme identitatea speciei semnalate. Se recomandă ca aceste date să fie arhivate într-o bază de date separată/ dedicată, denumită observații incidentale. Datele centralizate aici pot fi transmise periodic către autoritățile/ experții interesați.

Observațiile incidentale pot fi furnizate și de alte persoane decât experții repartizați pentru inventarierea și cartarea speciilor alogene de vertebrate terestre. În funcție de categoria subiectivă la care este încadrat observatorul, există mai multe etape de verificare și confirmare

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

a observațiilor, conform Tabelului 9. În oricare dintre aceste situații se recomandă ca acestea să fie înregistrate în fișa de teren cu ocazia deplasărilor pentru inventarierea speciilor alogene invazive. Dacă este posibil se vor realiza înregistrări foto/ video care vor putea fi folosite de experții corespunzători pentru identificarea speciei/ confirmarea prezenței speciei.

Tabelul 9. Categoriile de observatori și etape generale de verificare a observațiilor incidentale.

Perioadă	Tip observator	Înregistrare punct/ observație	Verificare prin cererea unei fotografii a observației	Verificare prin deplasare la locul observației a unui expert
Perioada desfășurării proiectului de față (mai 2020 - iunie 2022)	Biolog/Ecolog cu experiență, dar fără a fi repartizat spre această activitate în proiectul de față		Opțional, pentru înregistrarea observației mai degrabă, decât pentru verificare	
	Biolog/Ecolog cu experiență în studiul altor grupe taxonomice			
	Persoană pasionată de natură, ce se oferă voluntară spre desfășurarea de activități de inventariere a speciilor alogene (“Citizen scientist”)			
	Persoană ce face parte din categoria “publicului larg” / Observații adunate			Opțional, dacă nu există detalii clare ale speciei

	de pe internet sau alte surse media			
În afara proiectului (după iunie 2022)	Biolog/Ecolog cu experiență		Opțional, pentru înregistrarea observației mai degrabă, decât pentru verificare	
	Biolog/Ecolog cu experiență în studiul altor grupe taxonomice			
	Persoană pasionată de natură, ce se oferă voluntară spre desfășurarea de activități de inventariere a speciilor alogene (“Citizen scientist”)			
	Persoană ce face parte din categoria “publicului larg” / Observații adunate de pe internet sau alte surse media			Opțional, dacă nu există detalii clare ale speciei

I.9. Proceduri de verificare a calității datelor

Datele colectate referitoare la prezență vor fi însoțite de fotografiile ale indivizilor observați sau de codul colecției muzeale (în cazul colectării de specimene). Pentru speciile ce nu pot fi identificate direct în teren, se recomandă prelevarea de probe de țesut ce se păstrează

în alcool etilic absolut sau minim 96%, fie prin raclarea de țesut din cavitatea bucală cu ajutorul unui raclor steril (“swab”). Dacă se consideră necesar, se vor reține exemplare pentru determinări de laborator ulterioare.

Observațiile în timpul activității în teren vor fi colectate cu ajutorul unor fișe de teren sau înregistrate cu ajutorul unui reportofon. Ulterior, aceste informații vor fi prelucrate și înregistrate într-o bază de date. Fișele de teren trebuie să fie ușor de completat în teren și să permită ca toate datele necesare să fie colectate, fără omisiuni. Ulterior, datele din fișele de teren pot fi ușor introduse într-o bază de date. După introducerea datelor în baza de date, fișele de teren se îndosariază și se păstrează fie ca și copii de siguranță în cazul în care datele în format electronic se pierd sau se deteriorează, fie pentru verificarea ulterioară. Se recomandă ca dosarele cu fișele de teren să fie completate cu rezultatele unor analize (de exemplu, de ADN), sonograme sau determinări taxonomice ulterioare, fotografiile sau hărți, pentru a asigura accesul facil și coerența arhivei de date.

Baza de date va fi completată unitar de către toți experții participanți la colectarea datelor. Este recomandată salvarea bazei de date în sistem offline, dar și încărcarea acestei baze de date într-un sistem de arhivare și salvare de tip Cloud, cu salvarea istoriei modificărilor survenite bazei. Un astfel de sistem ar putea fi reprezentat de Google Drive, iar baza de date poate fi un fișier de tip Excel, Google Sheets. De asemenea, se recomandă să se realizeze copii ale bazei de date și să se păstreze în locuri sigure. Responsabilul de acțiune va verifica periodic calitatea înregistrărilor și respectarea protocoalelor de inventariere.

În teren datele trebuie notate imediat după ce au fost înregistrate, de preferat pe hârtie rezistentă la apă (de exemplu, caiete tip “rite in the rain” <https://www.riteintherain.com/>) și cu creionul, sau se pot salva direct pe mobil pe diverse aplicații disponibile. Managementul datelor în ecologie constă în însușirea, păstrarea, manipularea, analiza, arhivarea și asigurarea accesului facil la bazele de date și la rezultate.

Patru pași trebuie urmați pentru a asigura un bun **management al datelor** și anume:

1. Investigarea și documentarea asupra bazelor de date deja existente

Este util ca la începutul oricărui studiu să considerăm asigurarea unei compatibilități cât mai mari între modul de gestionare și stocare a datelor generate de studiu și bazele de date existente. De exemplu, datele de distribuție pot fi stocate într-un format compatibil cu GBIF, Natura 2000, iNaturalist sau similar.

2. Adoptarea unei modalități adecvate de selectare a tipului de date ce vor fi colectate și de stocare, de manipulare și de păstrare a acestora

Tipul de date ce vor fi colectate trebuie stabilit înainte de colectarea propriu-zisă a datelor în teren. Stabilirea dinainte a tipului de date permite crearea fișelor de teren sau a capului de tabel în cazul înregistrării datelor direct în sisteme automate.

Pentru introducerea și stocarea datelor există patru categorii de programe: editoare de

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

text, baze de date relaționale, foi de calcul și programe statistice. Programele ce realizează editare de text (Microsoft Word, NotePad, WordPad, WordPerfect etc.) sunt considerate cele mai puțin adecvate modalități de introducere și stocare a datelor, deoarece acestea nu fac diferența între fișiere de date și fișierele text, iar facilitățile de sistematizare a datelor și de export în alte programe sunt extrem de limitate.

Programe ca Microsoft Access, sunt exemple de baze de date relaționale. Majoritatea dispun de proceduri simple de sistematizare a datelor (totaluri, valori medii), permit importul și exportul în alte programe, au multiple opțiuni de structurare a datelor în diferite și complexe tipuri de tabele. Microsoft Excel este cel mai des utilizate programe pentru introducerea și stocarea datelor. Programul permite salvarea repetată a datelor, copierea și mutarea în cadrul foilor de calcul, numeroase proceduri de sistematizare a datelor și analize de rutină, realizarea de tabele și grafice complexe, pot importa și exporta datele în diferite formate. De asemenea, permite introducerea și stocarea datelor descriptive ca de exemplu numele speciilor, data, localitatea, toponimul, coordonatele geografice, altitudinea etc.

3. Achiziționarea datelor, asigurarea calității datelor (QA) și controlul calității datelor (QC)

Tradițional datele erau notate pe hârtie și apoi introduse într-un computer. Însă utilizarea colectoarelor automate de date devine din ce în ce mai frecventă astfel datele sunt înregistrate direct într-un computer. Primul pas în achiziționarea datelor este realizarea fișei de teren sau a capului de tabel în cazul înregistrării directe a datelor. Acestea trebuie să conțină o secțiune pentru comentarii și metadate.

Există mai multe modalități de achiziționare a datelor în plus față de fișa de teren:

a) reportofon - metodă eficientă în teren dar consumatoare de timp ulterior, deoarece necesită o singură persoană și observațiile înregistrate pot fi transcrise pe hârtie sau introduse în computer în condiții mult mai bune în laborator. Pot fi astfel caracterizate și descrise habitatele de interes și se pot realiza o serie de observații suplimentare în teren față de cele din fișa de teren. Timpul alocat este astfel mult mai redus iar în condiții de lucru dificile (teren accidentat, precipitații, vânt puternic) reprezintă o alternativă mult mai bună. Nu se recomandă dacă cantitatea de date este redusă, cum este cazul majorității observațiilor în teren de specii invazive.

b) hand-held computer - cea mai eficientă modalitate de achiziționare a datelor mai ales dacă este însoțită de o modalitate de control a calității datelor;

c) sisteme de achiziționare automată a datelor - sistemele de tipul datalogger sunt metode eficiente de înregistrare continuă a datelor pe baza unor senzori însă necesită suport electronic și programe specifice.

Cu cât numărul de transferuri a datelor este mai mic cu atât numărul de erori este mai redus. Ideal transferul datelor se face o singură dată și cu măsuri de QA și QC.

Există două surse de erori și anume introducerea de date incorecte sau inexacte și

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

omiterea de date. Măsurile combinate de QA și QC includ:

- definirea și impunerea unor formate de date, coduri, unități de măsură și metadate standard. De exemplu în cazul datei și orei, se poate opta între o mare varietate de opțiuni;
- verificări pentru descoperirea unor valori neobișnuite sau lipsite de logică prin metode statistice: diagrame de împrăștiere, testul Grubb pentru detectarea valorilor aberante, testarea normalității (Michener și Brunt, 2000);
- verificarea seturilor de date pentru decelarea rapidă a valorilor aberante. De exemplu, în cazul temperaturii, dacă determinarea acesteia s-a făcut cu o precizie de două zecimale, omiterea virgulei poate face ca o temperatură de 23,14 grade să devină de 2314 grade, evident o imposibilitate.
- verificarea datelor după introducere: o persoană citește datele, iar cealaltă urmărește datele introduse, sau utilizarea facilităților oferite de anumite programe care asigură citirea valorilor.

4. Arhivarea și accesul la bazele de date

Datele stocate într-un computer pot fi extrem de valoroase. Valoarea lor este dată nu numai de ceea ce este stocat ci și de modul în care sunt stocate, dispozitivul și formatul de stocare și modalitatea de acces la baza de date. Ideal, odată introduse și verificate, datele sunt arhivate iar toate modificările ulterioare se vor face pe copii ale arhivei de date. Se recomandă realizarea de copii de siguranță a datelor în cloud sau pe hard disk-uri.

Accesul utilizatorilor la date se stabilește ca nivel și tip de la caz la caz. Accesul facil și rapid la bazele de date depinde de modul de numire al fișierelor, directoarelor și subdirectoarelor. Se recomandă separarea fișierelor cu date brute de fișierele cu prelucrări ale datelor.

5. Metadate

Metadatele sau “datele despre date” descriu conținutul, calitatea, condițiile și alte caracteristici ale datelor. Datele nu au nicio valoare dacă nu sunt însoțite de metadate. Acestea pot fi chiar mai complexe decât datele cărora sunt asociate. Valorile, în cazul observațiilor numerice, sau cuvintele, în cazul celor text, înscrise în matricea formată din rânduri și coloane sunt considerate date brute.

Interpretarea și utilizarea datelor în studiul care le-a generat necesită cunoașterea tipului de variabilă ce a fost măsurată, unitatea de măsură, condițiile în care au fost măsurate variabilele. Toate acestea reprezintă metadate. Informația completă se obține prin combinarea datelor brute cu metadatele.

Informația se poate pierde fie prin degradarea datelor brute fie a metadatelor. Crearea și menținerea unui sistem bine pus la punct de metadate va permite posibilitatea reutilizării lor, va menține seturi de date istorice foarte valoroase în programele de monitoring pe termen lung

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

și la scară spațială mare. De asemenea, metadatele sunt esențiale în studii complexe ce înglobează date referitoare la parametri fizici, chimici și biologici, colectate în același loc sau la același moment de timp. Astfel, un set de metadate bine sistematizat permite reutilizări ale datelor pentru alte obiective și pe perioade lungi de timp. Sunt cinci clase de caracteristici ale metadatelor și anume:

- caracteristici ale setului de date (informații de bază cum sunt: titlul setului de date, cercetătorii, un rezumat, și cuvinte cheie);
- caracteristici ale proiectului de cercetare (metadate ce descriu originea datelor, studiul care le-a generat, ipoteze, caracteristici ale stațiilor, experimentul și metodele);
- caracteristici ale statutului de accesibilitate a setului de date;
- caracteristici structurale ale setului de date (atributele referitoare la structura fizică a fișierului de date);
- caracteristici suplimentare (informații ce pot facilita publicarea, reutilizarea și revizuirea datelor).

I.10. Echipamente și materiale necesare

Pentru inventarierea și cartarea vertebratelor alogene din orice grup taxonomic sunt necesare următoarele resurse materiale minimale: mașină de teren și combustibil pentru deplasarea până la locurile unde se desfășoară inventarierea; cameră foto; fișe de teren/carnet observații, creion/pix; receptor GPS, medii de stocare a datelor. O metodă alternativă receptorului GPS este folosirea unui smartphone cu cameră foto și o aplicație de colectare a datelor GIS. În acest caz este recomandată instalarea în prealabil a unei aplicații de înregistrare a transectelor și/ sau a coordonatelor geografice ale observațiilor (ex: OruxMaps, GPX Viewer etc.)

Tabelul 10. Echipament necesar pentru desfășurarea activităților.

Grupul taxonomic	Echipament minimal necesar specific	Echipament suplimentar (opțional)
Pești	Aparat electronarcoză (electrofisher); Capcane (vintire); Echipament de protecție (combinezon, cizme, mănuși, pelerina de ploaie); Minciog colectare; Recipiente pentru depozitarea temporară a peștilor în stare vie.	Trusă multiparametru pentru determinări fizico-chimice; balanță electronica (precizie 0,01 g și 0,1 g); dispozitiv laser de determinare a distanțelor; dispozitiv pentru măsurarea adâncimii apei; acvariu mobil; cameră video; șubler; ruletă; ladă frigorifică pentru transport probe; materiale necesare pentru prelevarea solzilor (plicuri, etichete etc.); recipiente pentru păstrarea unor exemplare (moarte sau cu anomalii); lichid conservant; echipament pentru campare.

Herpetofaună	Încălțăminte impermeabilă pentru deplasarea în zonele umede; Laț herpetologic; Ciorpac și/sau vintire; Aparat de înregistrare de tip datalogger pentru temperatură și umiditate.	Mănuși de piele groase, ce acoperă antebrațul (pentru căutarea activă ce necesită ridicarea de pietre, buturugi etc.); camere de supraveghere a faunei pentru detectarea reptilelor acvatice; aparate de înregistrare audio automate pentru monitorizarea acustică a zonelor umede (pentru amfibieni); reportofon portabil; recipient cu lupă pentru studiul larvelor de amfibieni sau a juvenililor de șopârle; trusă pentru recoltat ADN (pensetă, forfecuță, eprubetă cu alcool absolut sau raclor steril); recipiente pentru colectarea animalelor găsite moarte cu alcool și/sau formol. Sunt necesare și etichete de calc și creion.
Păsări	Cameră foto de tip mirrorless sau DSLR echipată cu teleobiectiv cu distanța focală de minim 300 mm; Încălțăminte impermeabilă pentru deplasarea în zonele umede; Lunetă ornitologică; Binoclu 8x42 sau superior; Stație meteo portabilă.	Camere de supraveghere a faunei pentru detectarea rațelor alohtone, în zonele unde au fost observate cuiburi sau au fost semnalate exemplare; aparate de înregistrare audio automate pentru monitorizarea acustică a zonelor umede din proximitatea luciilor de apă; reportofon portabil; înregistratoarea autonome de date, tip datalogger pentru temperatură și umiditate.
Mamifere	Camere de supraveghere faună și accesoriile aferente (ex. baterii, carduri, chingi de fixare); Rigla/ Ruleta; Mănuși de latex pentru manipulat probe; Banda de marcarea, marker; Încălțăminte impermeabilă pentru deplasarea în zonele umede; Lanternă și alte surse de iluminat.	Reportofon portabil - pentru înregistrarea vocală a observațiilor pe teren; aparat de înregistrare de tip datalogger pentru temperatură și umiditate; recipiente de colectare pentru diverse probe (resturi de hrană, excremente, probe de ADN); alcool pentru conservarea probelor; determinatoare de teren pentru identificarea speciilor și a urmelor lăsate de acestea.

I.11. Fișa de teren unitară pentru inventarierea cu efort intensiv a speciilor de vertebrate alogene

Fișă de teren unitara pentru inventarierea și cartarea intensivă a speciilor alogene de vertebrate							
Nume observator/i:				Data:			
Localitate/Toponim:			Cuadrat:		Judet:		
Nr. crt.	Cod Wp/track	Denumire specie (Grup taxonomic)	Nr. ind.	Stadiu/sex	Habitat	Metoda	Obs.
1							
2							
3							
...							
<p>Detaliere observații/ Observatii incidentale: <i>Se completează dacă se consideră necesar; se menționează waypoint-ul corespunzător locației și se notează observațiile dorite.</i> <i>Se pot menționa detalii despre track - lungime, lățime, obstacole pentru detectabilitatea speciilor etc.): denumire fișier track (format gpx), sau despre condițiile meteo (temperatură, precipitații, umiditate): - se recomandă utilizarea unui datalogger pe tot parcursul transectului care să înregistreze temperatura și umiditatea (astfel nu mai este necesară completarea acestor detalii în fișă).</i></p>							

Legenda fișă:

Cod Wp/track = codul waypoint-ului sau al trackului corespunzător locației GPS pentru observație

Denumire specie = se va nota denumirea științifică a speciei observate;

Grup taxonomic = se va menționa grupul taxonomic: A= amfibieni, R= reptile, Pe = pești, Pa = păsări, M = mamifere

Nr. ind. = numărul indivizilor observați/ estimați

Stadiu/sex = se va menționa stadiul de dezvoltare sau sexul indivizilor observați, în măsura în care se poate determina: sd = adult; sbd = subadult; juv = juvenil; p = pona/cuib; m/f = mascul sau femelă;

urme = pași, zgârieturi, urme și resturi de hrănire, excremente, marcaje, galerii sau vizuini, sunete

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Habitat: se precizează tipul habitatului (ex. pajiște, lizieră, pădure, drum, baltă, râu, parc urban etc.) și/sau o scurtă caracterizare a acestuia

Metoda: se va menționa metoda folosită - ex.: TV = transect vizual, TA = transect auditiv, CA = căutare activă, Pf = punct fix, El = electronarcoză, V = vintir, Ch = chestionar, Sc = sondaj captură pescari, etc.; Metoda camerelor de supraveghere nu necesită utilizarea fișelor de teren, datele fiind integrate în baza de date ulterior analizei materialelor foto-video surprinse; în cazul observațiilor incidentale, se va adăuga indicativul i la tipul metodei (ex. TVi)

Obs. = observațiile se completează pe scurt, dacă este cazul; spre exemplu, dacă s-a colectat țesut pentru ADN, dacă s-a colectat animalul, dacă acesta este rănit/ bolnav, numărul/codul fotografiilor realizate pentru identificarea ulterioară (ex. cap/corp – dorsal și profil, elemente de folidoză); tot aici se vor menționa, dacă este cazul, alte observații considerate importante (ex. interacțiuni cu specii native, evenimente de prădare) și/sau observații incidentale (ex. specii N2000), inclusiv evaluări asupra impactului (ecologic, economic, asupra sănătății).

Dacă se utilizează GPS-ul se notează doar waypoint-ul, urmând ca ulterior să se descarce coordonatele, altitudinea și ora și să se completeze în baza de date. Se poate opta pentru notarea direct în teren a coordonatelor, în care caz vor fi necesare patru coloane (ora, latitudine, longitudine și altitudine).

Atenție! Pentru preluarea corectă a coordonatelor geografice folosind GPS-ul sau aplicații similare pe telefonul mobil, trebuie setată proiecția pe coordonate geografice (Latitudine-Longitudine) sau grade zecimale în formatul dd.ddddd° (ex. E24.23491°, N47.34242°). Acesta este cel mai des folosit format pentru mediul GIS, iar sistemul de proiecție trebuie fixat pe WGS84. Se poate folosi și o proiecție națională cum este Stereografic 1970, însă trebuie menționat acest aspect ca metadate la setul de date GPS. Există mai multe modalități de înregistrare a coordonatelor geografice (latitudine și longitudine) de pe un aparat cu receptor GPS.

Metoda 1. Înregistrare directă în memoria aparatului a punctelor (waypoint) sau liniilor (track-log) și descărcarea lor ulterioară pe un calculator cu ajutorul unui program specializat (ex. Mapsource pentru Garmin, Pathfinder pentru Trimble sau chiar Google Earth™ și alte programe open source). Descrierea punctului poate fi notată pe un caiet sau înregistrată cu un reportofon digital.

Metoda 2. Citirea și scrierea coordonatelor geografice într-un caiet în formatul grade zecimale, de exemplu: longitudine 24.23491, latitudine 47.34242 și acuratețea ± 3m.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

VARIANTA II. INVENTARIEREA ȘI CARTAREA LA NIVEL NAȚIONAL A SPECIILOR ALOGENE DE VERTEBRATE TERESTRE CU EFORT REDUS DE COLECTARE A DATELOR

II.1. Motivație/ Justificare

Inventarierea și cartarea cu efort redus de prelevare a datelor este necesară, deoarece numărul mare de specii alogene și distribuția lor pe întreg teritoriul național face ca efortul logistic să fie dificil de susținut în momentul de față, în principal datorită urgenței impuse de Regulamentul 1143/2014 și a numărului mic de specialiști.

II.2. Perioada/ perioadele optime de inventariere

II.2.1. Pești

În general, perioada optimă pentru inventarierea speciilor de pești, atât autohtone cât și alogene, este în lunile iulie-octombrie. Aceasta este plasată în afara perioadei de prohibiție, care se derulează în intervalul aprilie-iunie pentru cele mai multe specii de pești și în perioada octombrie-martie pentru speciile de salmonide. Totuși, perioada optimă poate varia în funcție de locație, altitudine, variația anuală a condițiilor meteorologice etc.

II.2.2. Amfibieni și reptile

În general, perioada optimă de inventariere, atât pentru speciile alogene de amfibieni, cât și pentru speciile alogene de reptile este în lunile aprilie-iunie, ce coincide cu ieșirea din hibernare și reproducerea. O altă perioadă optimă propusă spre desfășurarea activităților de inventariere și monitorizare este perioada august-noiembrie.

II.2.3. Păsări

Perioadele optime pentru inventarierea speciilor alogene de păsări diferă în funcție de grupul avut în vedere. Astfel, pentru găștele sunt mult mai ușor de observat în perioada sezonului rece, atunci când pot fi observate hrănindu-se alături de specii native ale genului *Anser*. În cazul rațelor ornamentale din genul *Aix*, deși acvatice, din punct de vedere al efortului de inventariere, acestea pot fi considerate mai degrabă sinantropice. Acestea, alături de *Psittacula krameri* pot fi monitorizate atât pe durata sezonului rece (sunt mult mai vizibile în absența vegetației), dar și în perioada de cuibărire. Pentru păsările din zonele agricole (*Phasianus colchicus*), perioadele optime sunt cele cuprinse între aprilie-iunie și august-septembrie.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

II.2.4. Mamifere

Perioadele optime de inventariere depind de grupurile taxonomice din care fac parte speciile alogene de mamifere. În tabelul 11 sunt prezentate perioadele optime și suboptimale pe grupuri taxonomice.

Tabelul 11. Perioade de inventariere pentru diferitele grupuri taxonomice de mamifere alogene terestre. Lunile marcate cu verde indică perioadele optime iar cele cu gri perioadele suboptimale.

Grup taxonomic	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Cetartiodactyla	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rodentia acvatic	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rodentia terestru	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lagomorpha	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Carnivora	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

II.3. Perioada/ perioadele de inventariere în cadrul proiectului

II.3.1. Pești

Pentru zonele care necesită un efort redus de colectare a datelor, inventarierea se va desfășura în iulie-octombrie, adică în afara perioadei de prohibiție pentru speciile native de pești.

II.3.2. Amfibieni și reptile

Pentru zonele ce necesită efort redus de colectare a datelor, inventarierea se va desfășura în doua jumătate a lunii aprilie, luna mai, a doua jumătate a lunii august și luna septembrie.

II.3.3. Păsări

Păsările din zonele agricole vor fi monitorizate între lunile aprilie-iunie și august-septembrie, în timp ce pentru păsările sinantropice perioadele de monitorizare vor fi cuprinse între ianuarie-iunie și septembrie-octombrie. Ultima categorie, cea a păsărilor acvatice, va fi monitorizată între ianuarie-iulie și noiembrie-decembrie.

II.3.4. Mamifere

Pentru zonele ce necesită efort redus de colectare a datelor, inventarierea se va desfășura în perioada octombrie-martie pentru mamiferele mari (*Dama dama*), rozătoarele (semi)acvatice (*Myocastor coypus*, *Ondatra zibethicus*) și carnivore (*Neovison vison*, *Nyctereutes procyonoides*, *Procyon lotor*), aprilie-noiembrie pentru mamiferele terestre de dimensiuni mici-medii (*Rattus sp.*) și iulie-august pentru Lagomorpha (*Oryctolagus cuniculus*).

II.4. Date generale privind inventarierea și cartarea cu efort redus

Pentru a asigura o inventariere unitară și detectarea timpurie a prezenței speciilor alogene de vertebrate, se va aplica metoda eșantionării prin delimitarea unui caroiaj de 10x10 km pe proiecția hărții României. Pentru a acoperi echilibrat suprafața țării, eșantionarea se va realiza randomizat, stratificat pe județe, ținând cont și de suprafața județelor. Numărul de suprafețe de probă (careuri de 10x10 km) pe fiecare județ a fost determinat astfel încât să se asigure un grad mare de încredere în date, în toate județele și Municipiul București. Ulterior cartării inițiale, în anii următori se vor realiza vizite în teren în aceleași suprafețe de probă pentru completarea setului de date și monitorizarea dinamicii speciilor invazive.

Suplimentar, se va realiza prelevarea de date prin eșantionaj oportunis și prin intermediul rapoartelor de la autoritățile locale de mediu, custozii/ administratorii ariilor protejate. Se vor înregistra datele culese oportunis de către experți (observații incidentale sau specii identificate fără a urma protocolul de prelevare sistematic - Tabelul 13), precum și cele raportate de autoritățile de mediu și custozii/ administratorii ariilor protejate. Prelevarea prin eșantionaj oportunis va fi realizată fără o pregătire prealabilă, dar respectând structura de date impusă de protocolul standard de inventariere, iar culegerea de date de la autoritățile locale de mediu și custozii/ administratorii ariilor protejate se va realiza prin transmiterea unui chestionar ce va fi completat online în fiecare an de studiu. De asemenea, este recomandată scanarea periodică a bazelor de date online (de ex., iNaturalist), a rețelelor de socializare Facebook, Instagram, Twitter, presă locală, literatura științifică, inclusiv literatură gri.

Informațiile obținute prin monitorizarea rețelelor de socializare, presa online, sau din discuții cu pescarii sportivi/ localnici/ voluntari/ pasionați de natură etc. (*citizen science*), pot fi completate prin utilizarea unor chestionare distribuite local sau regional, atât în parteneriat cu administrațiile locale, unități de învățământ, asociații de naturaliști, vânători sau pescari.

În continuare sunt prezentate în detaliu metodologia de inventariere și cartare care se adresează specialiștilor pe fiecare grup major de vertebrate terestre alogene (respectiv pești, amfibieni, reptile, păsări și mamifere), dar și un protocol simplu care va putea fi folosit de nespecialiști.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

I.5. Metodologia de eșantionare și de colectare a datelor

II.5.1. Metodologia de eșantionare și de colectare a datelor pentru specialiști

Metodologia aplicată de către specialiști pentru inventarierea și cartarea cu efort redus a vertebratelor alogene este similară cu cea aplicată în cazul metodologiei pentru efort intensiv, deosebirea constând în frecvența deplasărilor în teren și suplimentarea datelor prin verificarea periodică a resurselor online: publicații, baze de date dedicate colectării datelor de către publicul larg (citizen-science; ex. iNaturalist), și aplicarea de chestionare - autorităților de mediu, administratorilor fondurilor cinegetice, ai ariilor naturale protejate, pescarilor, altor factori interesați (localnici, păstori, piscicultori).

Zonele de lucru sunt amplasate în 140 cadrate UTM de 10x10 km care acoperă echilibrat teritoriul României (Fig. 5), excluzând zonele unde se realizează inventarierea și cartarea intensivă (de ex., zone fierbinți, parcuri naționale și Delta Dunării). Cadratele au fost selectate randomizat cu ajutorul instrumentului Sample Design Tool for ArcGIS (NOAA/NOS/NCCOS/CCMA/Biogeography Branch 2020).

Figura 5. Cadratele UTM 10x10 km în care se va aplica protocolul de inventariere și cartare a vertebratelor alogene, cu efort redus.

Deplasările în teren vor ține cont de perioadele optime identificate pentru diferitele categorii taxonomice de vertebrate alogene și de condițiile meteo locale. Deplasările în teren vor acoperi 10% din careuri în 2020 și câte 60% și respectiv 30% în 2021 și 2022. Deplasările vor fi realizate cu echipe formate din 2-3 experți.

Colectarea datelor din surse suplimentare (aplicabil pentru toate categoriile taxonomice de vertebrate alogene) se va realiza, astfel:

I. Valorificarea resurselor online

1. publicații (literatura științifică și literatura gri): se vor realiza căutări bianuale pe platformele Google Scholar și Web of Science (All Databases) folosind cuvinte cheie și combinații ale acestora, atât în limba engleză, cât și în limba română (pentru a acoperi și publicații locale);
2. rețele sociale: se vor realiza căutări bianuale pe grupuri dedicate de pe Facebook (ex. Herping Romania, D.O.R. - Dead on Road, Fauna României - Conservare prin Educație) și se va solicita sprijinul administratorilor în obținerea de date de la membrii grupurilor;
3. baze de date online: se vor realiza interogări folosind filtrele puse la dispoziție de fiecare platforma (locație, grup taxonomic); bazele de date vizate sunt atât cele naționale (ex. OpenHerpMaps, Ornitodata, Birding Romania), cât și internaționale (ex. iNaturalist, GBIF, EASIN, FishBase). În măsura posibilităților, datele vor fi verificate (dacă exista fotografii) de către experți, și vor fi considerate ca și “validate”; în cazul în care nu este posibilă verificarea, datele vor fi luate în considerare, dar se va menționa statutul de “nevalidat”. Se va solicita sprijinul administratorilor bazelor de date naționale/locale pentru includerea unor filtre care să permită integrarea facilă în vederea decelării datelor referitoare la specii native și alogene (ex. adăugarea câmpului specie nativă/alogenă (sau introdusă), în formularele de colectare a datelor).

II. Chestionarea autorităților și deținătorilor de interese locali - se va realiza prin solicitarea de completare a unor chestionare tip cu privire la prezența speciilor de vertebrate alogene:

1. Chestionar propus pentru autoritățile de mediu, administratorii fondurilor cinegetice, ai ariilor naturale protejate - acesta va cuprinde ca și anexa lista speciilor alogene de vertebrate, însoțită de fotografii ale acestora;

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Model de chestionar ce va fi transmis autorităților și deținătorilor de interese locali, pentru a detecta prezenta speciilor alogene de vertebrate.

Chestionar adresat autoritatilor si detinatorilor de interese locali

Acest chestionar este conceput pentru a colecta informatii despre distributia speciilor straine invazive, informatii ce vor ajuta la imbunatatirea managementului acestora. Orice informatie data va fi utilizata numai pentru acest scop. Cooperarea dvs. pentru a raspunde la intrebari din acest chestionar, va fi apreciata. Datele personale vor fi tratate cu stricta confidentialitate.

Informatii despre respondent		
Nr.	Informatii solicitate	Raspuns
1	Institutia/ organizatia	
	Nume prenume reprezentant (respondent)	
2	Functia in cadrul institutiei/organizatiei	
3	Data completarii	
Informatii privind speciile alogene de vertebrate		
4	Va rugam sa precizati daca detineti date privind prezenta unor specii alogene de pesti*	
5	Va rugam sa precizati daca detineti date privind prezenta unor specii alogene de amfibieni sau reptile*	
6	Va rugam sa precizati daca detineti date privind prezenta unor specii alogene de manifiere *	
7	Va rugam sa precizati daca detineti date privind prezenta unor specii alogene de pasari *	
8	Aveti cunostinta despre introducerea de specii alogene de vertebrate in scop piscicol, cinegetic sau alte scopuri? **	

**Daca da, va rugam sa furnizati denumirea stiintifica sau populara, locatia, cu cea mai ridicata acuratete posibila (daca este posibil, furnizati coordonatele geografice in format WGS 84 de tipul gg.zzzzzz), data observatiei (cel puțin luna si anul, de preferat data exacta), sursa (observatorul), eventuale fotografii.*

*** Daca da, va rugam sa oferiti cat mai multe detalii cu privire la sursa introducerilor, a speciilor introduse, a locatiilor si datei. Inclusive eventuale fotografii.*

Multumim pentru participare!

Este incurajata oferirea respondentilor a unui exemplar tiparit color a ghidului si a datelor de contact unde poate transmite noi informatii.

2. Chestionar propus pentru pescari, dar și alți factori de interes, precum localnici, păstori, piscicultori etc. - acesta va cuprinde ca și anexa fotografiile ale speciilor de vertebrate alogene și specii native, ordonate aleator.

Model de chestionar ce va fi aplicat în timpul vizitelor pe teren factorilor locali, pentru a detecta prezenta speciilor alogene de vertebrate.

Chestionar adresat pescarilor, localnicilor, pastorilor, piscicultorilor

Acest chestionar este conceput pentru a colecta informații despre distribuția speciilor străine invazive, informații ce vor ajuta la îmbunătățirea managementului acestora. Orice informație dată va fi utilizată numai pentru acest scop. Cooperarea dvs. pentru a răspunde la întrebări din acest chestionar, va fi foarte mult apreciată. Datele personale vor fi tratate cu strictă confidențialitate.

Persoana care a aplicat chestionarul		Data	Judet, Localitate
Nr. crt.	Informatii necesare	Raspunsuri	
Informatii personale despre respondent			
1	Nume prenume		
2	Varsta		
3	Sex		
4	Nivel educatie		
5	Ocupatia		
6	Categoria respondentului*		
Informatii privind speciile alogene de vertebrate – bazat pe recunoasterea din fotografii			
7	Ati observat vreunul dintre animalele din fotografii in aceasta zona? ** Daca da, in ce perioada? Ne puteti furniza detalii mai precise privind locatia? Dar despre starea animalului si numarul de exemplare?		
8	Sunteti deranjat de prezenta speciilor alogene observate? Va rugam sa motivati raspunsul.		
9	Considerati ca speciile alogene de vertebrate ar putea aduce vreun beneficiu, in general? Va rugam sa motivati raspunsul.		

* Se evalueaza de catre persoana care aplica chestionarul: localnic/ pescar/ pastor/ piscicultor/ altele (specificati)

** Respondentului ii va fi prezentat un colaj aleator de fotografii cu speciile alogene si specii native de vertebrate (pesti, mamifere, pasari, herpetofauna). Se va nota de catre persoana care aplica chestionarul: denumirea stiintifica a speciilor observate de catre respondent, precum si alte detalii pe care acesta le poate furniza: locatia/ data/ stare (viu/mort, adult/pui), nr. de exemplare, etc.

Mulumim pentru participare!

Este incurajata oferirea respondentilor a unui exemplar tiparit color a ghidului si a datelor de contact unde poate transmite noi informatii.

III. Colectarea datelor cu sprijinul publicului larg (citizen science) - vom iniția un proiect de colectare a speciilor alogene de vertebrate pe platforma iNaturalist unde doritorii pot

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
- VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

contribui cu date proprii. Avantajul platformei este că la momentul de față este suficient de populară și în România, oferă acces liber asupra datelor colectate și permite validarea observațiilor, pe baza fotografiilor și a discuțiilor cu observatorii. Acest proiect va fi promovat și pe rețelele de socializare.

În măsura posibilităților, experții din proiect vor verifica pe teren datele noi primite din aceste surse, pentru a avea o confirmare a acestora, atunci când observațiile primite nu sunt însoțite de fotografii edificatoare și/sau identificarea a fost realizată de către un nespecialist.

II.5.1.1. Pești

În cazul peștilor, inventarierea și cartarea cu efort redus se va realiza preponderent prin capturarea cu ajutorul vintirelor, și prin chestionarea pescarilor și investigarea capturilor acestora, acolo unde este posibil. Suplimentar, se poate realiza pescuitul prin electronarcoza reversibilă, aceasta fiind utilă în special pe râurile mici și mijlocii și chiar în unele lacuri.

Colectarea datelor se va realiza pe secțiuni de corpuri de apă selectate randomizat, pentru depistarea timpurie a prezenței speciilor alogene de pești. Informațiile obținute în urma campaniilor de colectare sunt înregistrate în fișe de teren, care se completează pentru fiecare probă prelevată. Acestea cuprind atât informații despre habitat, cât și informații despre specii. Se vor utiliza fișe standardizate pentru alimentarea rapidă a bazelor de date.

II.5.1.2. Amfibieni și reptile

În cadrul unui lucru de lucru, în funcție de habitatele cuprinse în zona de lucru și accesibilitatea în zona se vor aplica mai multe metode de lucru: transectul vizual, căutarea activă (aplicabile pentru toate categoriile de herpetofaună alogenă) și transectul auditiv (util pentru detectarea timpurie a speciilor alogene de amfibieni).

II.5.1.3. Păsări

Speciile alohtone de păsări vor fi inventariate și monitorizate cu efort redus prin aplicarea unor protocoale de lucru simplificate, dar care să nu ducă la apariția unor erori de identificare și validare ulterioară. Astfel, în cazul speciilor de păsări de pe terenurile agricole (de ex., *Phasianus colchicus*) se va avea în vedere efectuarea estimărilor de efective în sezonul autumnal, la sfârșitul perioadei de reproducere și doar pentru acele zone care nu se înscriu în fonduri de vânatoare unde se practică managementul speciei (și unde, de cele mai multe ori există și fazanerii unde păsările sunt înmulțite în captivitate și ulterior eliberate). Păsările sinantropice (sunt incluse aici în special *Psittacula krameri*, dar și cele două specii de rațe ornamentale *Aix sponsa* și *A. galericulata*) vor fi inventariate și monitorizate mai ales în timpul sezonului rece, în spațiile verzi urbane și în proximitatea grădinilor zoologice. Primează în acest caz monitorizarea surselor principale de exemplare din speciile amintite, evadate sau eliberate deliberat. Pentru cele două specii de găște (*Branta canadensis* și *Alopochen aegyptiaca*) o metodă eficientă de inventariere și cartare cu efort redus trebuie să ia în calcul

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

monitorizarea cu prioritate doar a acelor zone cunoscute pentru aglomerările mari de indivizi din speciile native de anseriforme. În acest caz, premiza cea mai importantă este aceea că majoritatea semnalărilor de exemplare din speciile alohtone de anseriforme se referă la indivizi observați în cârdurile de găște native, staționate în apropierea luciului de apă sau/și hrănindu-se pe terenuri agricole.

În cadrul unei zone de lucru și în funcție de habitatele cuprinse în aceasta și accesibilitatea acestora se vor utiliza metoda punctului fix și transectele vizuale.

II.5.1.4. Mamifere

Pentru inventarierea și cartarea cu efort redus a speciilor alogene de mamifere se vor utiliza metoda observării directe/indirecte pe transecte vizuale și cu ajutorul camerelor de supraveghere a faunei. Metodologia de inventariere și cartare se va aplica în habitatele specifice categoriilor de mamifere vizate (terestre, semi-acvatice).

II.5.2. Protocol simplificat de inventariere și cartare a vertebratelor alogene terestre (pentru nespecialiști)

În vederea realizării rapide a inventarului speciilor alogene de vertebrate terestre (cu excepția peștilor), se vor realiza transecte liniare (figura 6). Utilizarea GPS-ului sau a altor aplicații disponibile pentru telefoanele mobile (ex. GPS Essentials) permite realizarea unui track ce conține distanța parcursă și intervalul de timp necesar, precum și înregistrarea coordonatelor în punctele unde au fost făcute observații. De-a lungul transectului se vor realiza observații directe (animale vii sau moarte) sau indirecte (urme de pași, zgârieturi, urme și resturile de hrănire, excremente, galerii sau vizuini, sunete). Întrucât identificarea speciilor de vertebrate alogene poate fi problematică, mai ales pentru nespecialiști se recomandă realizarea de fotografii, inclusiv de detalii morfo-anatomice în măsura posibilităților, prelevarea de țesut sau păr și conservarea acestuia în alcool (pentru analiză de ADN) sau conservarea animalelor moarte în alcool 70% pentru identificarea ulterioară.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 6. Parametrii ce caracterizează un transect sunt: distanța parcursă (m), durata de timp (ore, minute), suprafața acoperită de transect, calculată înmulțind distanța parcursă cu distanța până la care se pot face observații pe o parte sau pe ambele părți, limita fiind dată de înălțimea vegetației și luminozitate.

II.6. Rezultate așteptate, modalități de prelucrare și exprimare a rezultatelor, arhivarea datelor

Activitățile de cartare și inventariere cu efort redus vor permite colectarea datelor în teren în vederea documentării distribuției și a căilor de răspândire a speciilor alogene de vertebrate terestre (de ex., localizare, abundență, stadiul de viață, potențialul de reproducere și răspândire) în afara zonelor fierbinți, fiind o activitate importantă în detectarea timpurie a speciilor în zone unde nu au fost semnalate anterior sau pentru înțelegerea modului de răspândire din punctele fierbinți/ intrare către restul țării.

Datele rezultate din această activitate le vor suplimenta pe cele obținute din zonele fierbinți și vor ajuta în diminuarea erorilor de interpretare a modelelor de distribuție, asigurând o proveniență mai echilibrată a datelor (de ex., de pe întreg teritoriul țării, nu doar din zonele mai intens studiate de către specialiști).

Pe baza datelor colectate vor fi generate hărți care să evidențieze prezența speciilor alogene în afara punctelor fierbinți (de ex., porturi, gări, depozite de marfă, cursuri majore de apă) ce fac obiectul inventarierii cu efort intensiv, și eventual identificarea unor zone fierbinți

sau căi de răspândire noi. Datele colectate vor fi, de asemenea, extrem de utile în prioritizarea speciilor alogene invazive și ulterior în realizarea listei negre de specii alogene pentru România.

Se va nota, în măsura în care se poate estima, impactul speciei alogene din trei perspective: ecologic, economic și/sau asupra sănătății, oferind detalii pe cât posibil, precum și o măsură a gradului de confidență (ridicat, mediu sau scăzut), în special în cazul informațiilor primite de la localnici.

Datele rezultate din cartare și inventariere se vor centraliza într-o bază de date comună; arhivarea datelor se va face în format electronic.

II.7. Proceduri de verificare a calității datelor

Datele colectate referitoare la prezență vor fi însoțite de fotografii ale indivizilor observați sau de codul colecției muzeale (în cazul colectării de specimene). Pentru speciile ce nu pot fi identificate direct în teren se recomandă prelevarea de probe de țesut sau blană ce se păstrează în alcool etilic absolut sau minim 96%, fie prin raclarea de țesut din cavitatea bucală cu ajutorul unui raclor steril (“swab”).

Baza de date va fi completată unitar de către toți experții participanți la colectarea datelor. Este recomandată salvarea bazei de date în sistem offline, dar și încărcarea acestei baze de date într-un sistem de arhivare și salvare de tip Cloud, cu salvarea istoriei modificărilor survenite bazei. Un astfel de sistem ar putea fi reprezentat de Google Drive, iar baza de date poate fi un fișier de tip Excel, Google Sheets. De asemenea, se recomandă să se realizeze copii ale bazei de date și să se păstreze în locuri sigure. Responsabilul de acțiune va verifica periodic calitatea înregistrărilor și respectarea protocoalelor de inventariere.

II.8. Echipamente și materiale necesare

Pentru inventarierea și cartarea vertebratelor alogene din orice grup taxonomic sunt necesare următoarele resurse materiale minimale: mașină de teren și combustibil pentru deplasarea până la locurile unde se desfășoară inventarierea; cameră foto; fișe de teren/carnet observații, creion/pix; receptor GPS, medii de stocare a datelor. O metodă alternativă receptorului GPS este folosirea unui smartphone cu cameră foto și o aplicație de colectare a datelor GIS. În acest caz este recomandată instalarea în prealabil a unei aplicații de înregistrare a transectelor și/ sau a coordonatelor geografice ale observațiilor (ex: OruxMaps, GPX Viewer etc.)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Tabelul 12. Echipament necesar pentru aplicarea protocoalelor de lucru - efort redus.

Grupul taxonomic	Echipament minimal necesar specific	Echipament suplimentar (opțional)
Pești	Vintire; Echipament de protecție (combinezon, cizme, mănuși, pelerina de ploaie); Minciog colectare; Recipiente pentru depozitarea temporară a peștilor în stare vie.	Aparat electronarcoză (electrofisher); trusă multiparametru pentru determinări fizico-chimice; balanță electronică (precizie 0,01 g și 0,1 g); dispozitiv laser de determinare a distanțelor; dispozitiv pentru măsurarea adâncimii apei; acvariu mobil; cameră video; șubler; ruletă; ladă frigorifică pentru transport probe; materiale necesare pentru prelevarea solzilor (plicuri, etichete etc.); recipiente pentru păstrarea unor exemplare (moarte sau cu anomalii); lichid conservant; echipament pentru campare.
Herpetofaună	Încălțăminte impermeabilă pentru deplasarea în zonele umede; Ciorpac și/sau vintire.	Mănuși de piele groase, ce acoperă antebrațul (pentru căutarea activă ce necesită ridicarea de pietre, buturugi etc.); aparat de înregistrare de tip datalogger pentru temperatură și umiditate; camere de supraveghere a faunei pentru detectarea reptilelor acvatice; aparate de înregistrare audio automate pentru monitorizarea acustică a zonelor umede (pentru amfibieni); reportofon portabil; recipient cu lupă pentru studiul larvelor de amfibieni sau a juvenililor de șopârle; trusă pentru recoltat ADN (pensetă, forfecuță, eprubetă cu alcool absolut sau raclor steril); recipiente pentru colectarea animalelor găsite moarte cu alcool și/sau formol. Sunt necesare și etichete de calc și creion.
Păsări	Cameră foto de tip mirrorless sau DSLR echipată cu teleobiectiv cu distanța focală de minim 300 mm; Încălțăminte impermeabilă pentru deplasarea în zonele umede;	Camere de supraveghere a faunei pentru detectarea rațelor alohtone, în zonele unde au fost observate cuiburi sau au fost semnalate exemplare; Aparate de înregistrare audio automate

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

	Lunetă ornitologică; Binoclu 8x42 sau superior.	pentru monitorizarea acustică a zonelor umede din proximitatea luciilor de apă; reportofon portabil; înregistratoare autonome de date, tip datalogger pentru temperatură și umiditate.
Mamifere	Camere de supraveghere faună și accesoriile aferente (ex. baterii, carduri, chingi de fixare); Rigla/ Ruleta; Mănuși de latex pentru manipulat probe; Banda de marcare, marker; Încălțăminte impermeabilă pentru deplasarea în zonele umede; Lanternă și alte surse de iluminat.	Reportofon portabil - pentru înregistrarea vocală a observațiilor pe teren; aparat de înregistrare de tip datalogger pentru temperatură și umiditate; recipiente de colectare pentru diverse probe (resturi de hrană, excremente, probe de ADN); alcool pentru conservarea probelor; determinatoare de teren pentru identificarea speciilor și a urmelor lăsate de acestea.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

II.9. Fișa de teren unitara pentru inventarierea cu efort redus a vertebratelor alogene

Fișă de teren unitara pentru inventarierea și cartarea cu efort redus a speciilor alogene de vertebrate							
Nume observator/i:				Data:			
Localitate/Toponim:			Cuadrat:		Judet:		
Nr. crt.	Cod Wp/ track	Denumire specie (Grup taxonomic)	Nr. ind.	Stadiu/ sex	Habitat	Metoda	Obs.
1							
2							
3							
...							
<p>Detaliere observații/ Observatii incidentale:</p> <p><i>Se completează dacă se consideră necesar; se menționează waypoint-ul corespunzător locației și se notează observațiile dorite.</i></p> <p><i>Se pot menționa detalii despre track - lungime, lățime, obstacole pentru detectabilitatea speciilor etc.): denumire fișier track (format gpx), sau despre condițiile meteo (temperatură, precipitații, umiditate): - se recomandă utilizarea unui datalogger pe tot parcursul transectului care să înregistreze temperatura și umiditatea (astfel nu mai este necesară completarea acestor detalii în fișă).</i></p>							

Legenda fișă:

Cod Wp/track = codul waypoint-ului sau al trackului corespunzător locației GPS pentru observație

Denumire specie = se va nota denumirea științifică a speciei observate;

Grup taxonomic = se va menționa grupul taxonomic: A= amfibieni, R= reptile, Pe = pești, Pa = păsări, M = mamifere

Nr. ind. = numărul indivizilor observați/ estimați

Stadiu/sex = se va menționa stadiul de dezvoltare sau sexul indivizilor observați, în măsura în care se poate determina: sd = adult; sbd = subadult; juv = juvenil; p = ponta/cuib; m/f = mascul sau femelă;

Uniunea Europeană

urme = pași, zgârieturi, urme și resturi de hrănire, excremente, marcaje, galerii sau vizuini, sunete
Habitat: se precizează tipul habitatului (ex. pajiște, lizieră, pădure, drum, baltă, râu, parc urban etc.)
și/sau o scurtă caracterizare a acestuia

Metoda: se va menționa metoda folosită - ex.: TV = transect vizual, TA = transect auditiv, CA = căutare activă, Pf = punct fix, El = electronarcoză, V = vintir, Ch = chestionar, Sc = sondaj captură pescari, etc.; Metoda camerelor de supraveghere nu necesită utilizarea fișelor de teren, datele fiind integrate în baza de date ulterior analizei materialelor foto-video surprinse; în cazul observațiilor incidentale, se va adăuga indicativul i la tipul metodei (ex. TVi)

Obs. = observațiile se completează pe scurt, dacă este cazul; spre exemplu, dacă s-a colectat țesut pentru ADN, dacă s-a colectat animalul, dacă acesta este rănit/ bolnav, numărul/codul fotografiilor realizate pentru identificarea ulterioară (ex. cap/corp – dorsal și profil, elemente de folidoză); tot aici se vor menționa, dacă este cazul, alte observații considerate importante (ex. interacțiuni cu specii native, evenimente de prădare) și/sau observații incidentale (ex. specii N2000), inclusiv evaluări asupra impactului (ecologic, economic, asupra sănătății).

Dacă se utilizează GPS-ul se notează doar waypoint-ul, urmând ca ulterior să se descarce coordonatele, altitudinea și ora și să se completeze în baza de date. Se poate opta pentru notarea direct în teren a coordonatelor, în care caz vor fi necesare patru coloane (ora, latitudine, longitudine și altitudine).

Atenție! Pentru preluarea corectă a coordonatelor geografice folosind GPS-ul sau aplicații similare pe telefonul mobil, trebuie setată proiecția pe coordonate geografice (Latitudine-Longitudine) sau grade zecimale în formatul dd.ddddd° (ex. E24.23491°, N47.34242°). Acesta este cel mai des folosit format pentru mediul GIS, iar sistemul de proiecție trebuie fixat pe WGS84. Se poate folosi și o proiecție națională cum este Stereografic 1970, însă trebuie menționat acest aspect ca metadate la setul de date GPS. Există mai multe modalități de înregistrare a coordonatelor geografice (latitudine și longitudine) de pe un aparat cu receptor GPS.

Metoda 1. Înregistrare directă în memoria aparatului a punctelor (waypoint) sau liniilor (track-log) și descărcarea lor ulterioară pe un calculator cu ajutorul unui program specializat (ex. Mapsource pentru Garmin, Pathfinder pentru Trimble sau chiar Google Earth™ și alte programe open source). Descrierea punctului poate fi notată pe un caiet sau înregistrată cu un reportofon digital.

Metoda 2. Citirea și scrierea coordonatelor geografice într-un caiet în formatul grade zecimale, de exemplu: longitudine 24.23491, latitudine 47.34242 și acuratețea ± 3m.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ

1. Ahlers, A. A., Heske, E. J., Schooley, R. L., Mitchell, M. A. (2010). Home ranges and space use of muskrats *Ondatra zibethicus* in restricted linear habitats. *Wildlife Biology*, 16(4), 400-408.
2. Barnett, A., Dutton, J. (1995). Expedition field techniques Small Mammals. Citeseer.
3. Bănărescu, P. (1964). Fauna R.P.R., Pisces-Osteichthyes, XIII. Ed. Acad., București, 959 p.
4. Bănărescu, P. (1968). Lista revizuită a speciilor de pești din România. *Bul. Inst. Cerc. Pisc.*, 3: 53-62.
5. Bohlin, T., Hamrin, S., Heggberget, T.G., Rasmussen, G., Saltveit, S.J. (1989). Electrofishing - Theory and practice with special emphasis on salmonids. *Hydrobiologia*, 173: 9-43.
6. Bonesi, L., Macdonald, D. W. (2004). Evaluation of sign surveys as a way to estimate the relative abundance of American mink (*Mustela vison*). *Journal of Zoology*, 262(1), 65-72.
7. Cowx, I.G., Lamarque, P. (editors). (1990). Fishing with electricity. Fishing news Books, Blackwell Sci. Publ., Oxford, 248 pp.
8. Deriu, I., D'Amico, F., Tsiamis, K., Gervasini, E., Cardoso, A. C. (2017). Handling big data of alien species in Europe: the European alien species information network geodatabase. *Frontiers in ICT*, 4, 20.
9. Dodd, C. K. (Ed.). (2010). Amphibian ecology and conservation: a handbook of techniques. Oxford University Press.
10. Dodd, C. K. (Ed.). (2016). Reptile ecology and conservation: A handbook of techniques. Oxford University Press.
11. Dodd, K. C. jr., Loman, J., Cogălniceanu, D., Puky, M. (2012). Chapter 10. Monitoring Amphibian Populations. In: Heatwole, H. (ed): Amphibian Biology. Volume 10. Heatwole, H. & Wilkinson, J. W. (eds): Conservation and decline of amphibians: ecological aspect, effect of humans, and management. Surrey Beatty & Sons, Baulkham Hills, Australia. pp. 3577-3635.
12. Daggart, N., Perkin, A., Kiure, J., Fjeldså, J., Poynton, J., Burgess, N. (2006). Changing places: how the results of new field work in the Rubeho Mountains influence conservation priorities in the Eastern Arc Mountains of Tanzania. *African Journal of Ecology*, 44(2), 134-144.
13. Dußling, U. (1999). Grundlagen der Fangtechnik. Arbeiten aus der Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg, 1-10.
14. Feldhamer, G.A., Farris-Renner K.C., Barker C.M. (1988). *Dama dama*. *Mamm Species* 317: 1-8.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

15. Fletcher, D.J., Moller, H., Clapperton, B.K. (1999). Spotlight counts for assessing abundance of rabbits (*Oryctolagus cuniculus* L.). *Wildl Res* 26:609–620.
16. Foresman, K.R., Pearson, D.E. (1998). Comparison of proposed survey procedures for detection of forest carnivores. *Journal of Wildlife Management* 62: 1217-1226.
17. Fox, A. D., Ebbs, B. S., Mitchell, C., Heinicke, T., Aarvak, T., Colhoun, K., Clausen, P., Dereliev, S., Faragó, S., Koffijberg, K., Kruckenberg, H., Loonen, M. J. J. E., Madsen, J., Mooij, J., Musil, P., Nilsson, L., Pihl, S., van der Jeugd, H. (2019). Current estimates of goose population sizes in western Europe, a gap analysis and an assessment of trends. *Ornis Svecica*, 20(3–4), 115–127.
18. Froese, R., Pauly, D. (Editors). (2019). FishBase. WWW electronic publication. www.fishbase.org, version 12/2019.
19. Goodchild, G.A. (1991). Code of Practice and Guidelines for Safety for Electric Fishing. EIFAC Occasional Paper no. 24, FAO, Rome.
20. Gruychev, G. (2017). Distribution and density of coypus (*Myocastor coypus* (Molina, 1782)) in downstream of Maritsa River Southeast Bulgaria. *Forestry Ideas*, 23(1), 77-81.
21. Henry, T. B., Grizzle, J. M. (2004). Survival of largemouth bass, bluegill and channel catfish embryos after electroshocking. *Journal of Fish Biology* 605, 64:1206–1216.
22. Heyer, R., Donnelly, M. A., Foster, M., McDiarmid, R. (Eds.) (1994). Measuring and monitoring biological diversity: standard methods for amphibians. Smithsonian Institution.
23. Hoffman, A., Decher, J., Rovero, F., Schaer, J., Voigt, C., Wibbelt, G. (2010). Field methods and techniques for monitoring mammals. Pp. 482–529 in Eymann, J.D., Hauser, C., Monje, J.C., Samyn, Y., & Vanden Spiegel, D., eds. *Manual on Field Recording Techniques and Protocols for All Taxa Biodiversity Inventories and Monitoring*. Pensoft Publishers, Sofia, Bulgaria.
24. Johansen, K.L., Boertmann, D., Mosbech, A., Hansen, T.B. (2015). Manual for seabird and marine mammal survey on seismic vessels in Greenland. 4th revised edition, April 2015. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 74 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 152.
25. Kottelat M., Freyhof J., (2007). *Handbook of European Freshwater Fishes*. Imprimerie du Démocrate SA, Delémont, Switzerland.
26. Kraus, F. (2009). *Alien Amphibians and Reptiles. A Scientific Compendium and Analysis*. Springer.
27. Lungu-Bucșan, A., Savin, A., Nisteanu, V., Ciocoi, O., (2019). Dinamica populației fazanului comun (ssp. *Colchicus colchicus* L) în fondurile de vânătoare a R. Moldova. Simpozionul " Sustainable use and protection of animal world diversity: " Chișinău, Moldova, 30-31 octombrie 2014: 65-67.
28. McDiarmid, R. W., Foster, M. S., Guyer, C., Chernoff, N., Gibbons, J. W. (Eds.).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

- (2012). Reptile biodiversity: standard methods for inventory and monitoring. Univ of California Press.
29. McKelvey, K. S., Pearson, D. E. (2001). Population estimation with sparse data: the role of estimators versus indices revisited. *Canadian Journal of Zoology*, 79(10), 1754–1765. <https://doi.org/10.1139/z01-139>.
30. Michener, W. K., Brunt, J. W. (Eds.). (2009). *Ecological data: design, management and processing*. John Wiley & Sons.
31. Olsen, L. H. (2013). *Tracks and Signs of the Animals and Birds of Britain and Europe*. Princeton University Press.
32. Oțel V. (2007). *Atlasul peștilor din Rezervația Biosferei Delta Dunării*, Ed. Centrul de Informare Tehnologică Delta Dunării, Tulcea, 481 p.
33. Pimentel, D., Zuniga, R., Morrison, D. (2005). Update on the environmental and economic costs associated with alien-invasive species in the United States. *Ecological Economics* 52: 273-288.
34. Pough, F. H., Gans, C. (1982). *Biology of the Reptilia*, Volume 12, Physiology C. *Physiological Ecology*.
35. Ryan, J. M. (2018). *Mammalogy Techniques Lab Manual*. JHU Press.
36. Traweger, D., Travnitzky, R., Moser, C., Walzer, C., Bernatzky, G. (2006). Habitat preferences and distribution of the brown rat (*Rattus norvegicus* Berk.) in the city of Salzburg (Austria): implications for urban rat management. *Journal of Pest Science*, 79(3), 113-125.
37. Tucker, G., Bubb P., de Heer M., Miles L., Lawrence A., Bajracharya S.B., Nepal R. C., Sherchan R., Chapagain N.R. (2005). *Guidelines for Biodiversity Assessment and Monitoring for Protected Areas*. KMTNC, Kathmandu, Nepal.
38. Ureche D. (2008). *Studii ecologice asupra ihtiofaunei în bazinul mijlociu și inferior al râului Siret*. Ed. PIM, Iași, 223 p.
39. Vitt, L. J., Caldwell, J. P. (2013). *Herpetology: an introductory biology of amphibians and reptiles*. Academic Press. Scientific Report from DCE- Danish Center for Environment and Energy.
40. Wilson D. E., Cole R. F., Nichols J. D., Rudran R., Foster, M. S. (1996). *Measuring and monitoring biological diversity. Standard methods for mammals*. Smithsonian Institution Press, Washington, D.C.
41. *** Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, Decizia nr. 10152/11.09.1995 - Instrucțiuni tehnice privind evaluarea efectivelor de vânat și de calculare a propunerilor de cote de extras.
42. *** SR EN 14011 Prelevarea probelor de pești cu ajutorul electricității.
43. *** SR EN 14757 Calitatea apei – Prelevarea peștilor cu plase.
44. *** SR EN 14962 Calitatea apei – ghid pentru scopul și selectarea metodelor de prelevare a probelor de pești.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA